

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**“EL USO DEL TÉRMINO VISIONARIO COMO ARGUMENTO PUBLICITARIO: EL CASO DEL
CINE DE TARSEM SINGH”**

AUTOR: DAVIDE LAGO

TUTOR: VÍCTOR ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

Curso Académico: 2020 - 2024

ÍNDICE

1) Introducción.....	3
2) Objetivos.....	5
3) Metodología.....	5
3.1) Diseño de la investigación.....	5
3.2) Población y muestra.....	6
3.3) Procedimiento.....	6
3.4) Periodo y ámbito de estudio.....	9
3.5) Fuentes de información.....	9
3.6) Análisis de la información.....	10
4) Marco Teórico.....	11
4.1) El término visionario.....	12
4.2) Las artes visuales y su empleo en el lenguaje audiovisual.....	13
4.2.1) Dibujo, pintura y cine.....	14
4.2.2) Escultura y cine.....	14
4.2.3) Arquitectura y cine.....	15
4.2.4) Arte textil y cine.....	16
4.2.5) Teatro y cine.....	17
4.2.6) Diseño gráfico y cine.....	18
4.3) Cine y directores visionarios.....	18
4.4) Videoclips, anuncios y trailers.....	20
4.5) El trailer.....	20
4.6) El anuncio.....	22
4.7) El videoclip.....	24
4.8) Tarsem Singh.....	25
5) Análisis.....	28
5.1) Tarsem y el anuncio.....	28
5.2) Tarsem y el videoclip.....	32
5.3) Del mundo publicitario al cine.....	38
5.4) La poética visionaria de "The Fall".....	44
6) Discusión.....	48
6.1) Tarsem como director visionario.....	48
6.2) Otros directores visionarios.....	51
6.3) El concepto de visionario.....	59
7) Conclusiones.....	66
8) Bibliografía.....	67
9) Anexos.....	72

Videoclip: "911" (2020), Lady Gaga - Director: Tarsem Singh

1) Introducción

Se observa cómo, por un lado, la definición general del término "visionario" está intrínsecamente relacionada con la capacidad de generar algo innovador, alejándose de la mera percepción visual. Uno de los ámbitos en los que este adjetivo se emplea con mayor frecuencia es el empresarial, además del científico. A menudo, en los medios de comunicación, se hace mención de empresarios y científicos considerados "visionarios" en sus respectivos campos por haber introducido una innovación o un producto nuevo en la sociedad. Estos individuos han ofrecido soluciones novedosas a problemas existentes o han contribuido con descubrimientos relevantes en el campo de las ciencias.

Este es el significado clásico que la sociedad suele atribuir al término "visionario", señalando a aquellos que, entonces, van más allá de su tiempo.

Por otro lado, este término también ha tenido relevancia en el campo del séptimo arte: el cine. Con la aparición de esta innovación tecnológica, la palabra "visionario" comenzó a utilizarse para designar tanto a una obra cinematográfica como a su autor. Tenía el mismo significado: adelantarse en el tiempo, puesto que los primeros profesionales que se dedicaban a eso eran inventores y experimentadores.

Con el paso del tiempo, empezó a surgir la incertidumbre sobre cómo emplear correctamente este término. Existen dudas sobre cómo aplicarlo en un ámbito que se caracteriza por su subjetividad y su libertad creativa.

Hasta que en la última década, dicha palabra empezó a usarse con un nuevo significado, precisamente en una herramienta publicitaria: el trailer. La frase “*from the visionary director of*”, surgido con la finalidad de atraer a más personas hablando del autor de la película, salía en muchos trailers pero con una problemática: la asignación de la cualidad de visionario también a artistas que no tenían precisamente esas características del cine visionario del que se hablará en este trabajo. Estaba claro que, mirando los trailers, la palabra visionario ya no se refería a un autor que tenía cualidades de inventor o de alguien que se adelantaba mucho a su época por utilizar una técnica novedosa, sino que se usaba más bien con un sentido mucho más artístico, que tiene que ver con los sentidos: *in primis*, la vista.

El objeto de este trabajo ha sido, entonces, el cambio que ha sufrido el significado de la palabra en el mundo audiovisual a lo largo del tiempo.

La idea para esta investigación surge de la necesidad de asignar a este vocablo un significado más contemporáneo, debido a las transformaciones en los estilos cinematográficos, en el concepto de trailer y en la crítica cinematográfica.

A continuación se analizarán, a través también de distintos formatos publicitarios como el anuncio y el videoclip, las características básicas del cine visionario como estilo cinematográfico. Se tomará como referente el autor Tarsem Singh que con su peculiar estilo visual y su pasado en el mundo tanto de los anuncios como de los videoclips, se presta perfectamente para respaldar la tesis.

La palabra "visionario" en algunos trailers de películas de los últimos años

2) Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es explorar las razones por las que en el cine este término está relacionado, más que con la idea de un concepto original adelantado en el tiempo, con los sentidos, en este caso con la vista.

Se propone un estudio sobre la evolución del estudio del término, centrado en dos aspectos principales: por un lado, el concepto de invención cinematográfica y la innovación tanto técnica como narrativa; y por otro, la creación de imágenes que exaltan los sentidos. Bajo este enfoque la palabra adquiere así un significado más contemporáneo y una acepción más artística, física y hasta filosófica.

Observaremos la razón por la que se pueden definir “visionarios” a artistas de otras artes visuales como la pintura, la escultura, el dibujo o el grabado, la arquitectura, las artes circenses, el teatro, la danza, la fotografía, diseño gráfico, el diseño de moda entre otras; y por qué son imprescindibles para que una obra cinematográfica sea visionaria.

Asimismo, desde esta perspectiva, se va a valorar la idea por la que el videoclip se considera el formato ideal para explotar la creatividad visionaria.

Todo esto se explicará argumentando las motivaciones según las que el cine de Tarsem Singh es visionario y puede efectivamente ayudar a comprender una primera aproximación al cine visionario como estilo que abarca unas cuantas características que si bien no son universales (en el arte nada lo es), son distintivas y significativas.

3) Metodología

3.1) Diseño de la investigación

En nuestro caso, el método ha sido un planteamiento exploratorio descriptivo que nos permitirá realizar un análisis cualitativo del caso de estudio. En este estudio cualitativo se podrán identificar temas recurrentes, elementos relevantes y patrones comunes relacionados con el mundo audiovisual. Durante el proceso de análisis, nos hemos centrado en buscar cualquier tipo de información, directamente e indirectamente relacionada con el término “visionario” y con el mundo del cine para respaldar la tesis principal. En el apartado del marco teórico, se han incluido también todos aquellos argumentos en contra de la tesis para después volver a confirmar la idea fundamental.

3.2) Población y muestra

Para llevar a cabo la investigación, se han tomado en cuenta varios contenidos audiovisuales. Empezando con el autor principal de este trabajo, el director Tarsem Singh, se han analizado sus trabajos en el ámbito de los anuncios, los videoclips y las películas. Entre los anuncios que se han examinado más detalladamente se encuentran: *"Message in a Bottle"* de Smirnoff, *"Good vs Evil"* de Nike, *"Red"* de Coca Cola, *"Cadbury Celebrations"* de TVC, *"Priceless India"* de Mastercard, y *"Shaolin Kung Fu"* de Pepsi.

Entre los videoclips que han servido como referencia, destacan: *"Losing My Religion"* de R.E.M, *"Sweet Lullaby"* de Deep Forest y *"911"* de Lady Gaga.

Finalmente, con respecto a sus películas, se ha hablado sobre todo de: *"The Cell"* (2000), *"The Fall"* (2006) e *"Immortals"* (2011).

Se han tomado en consideración también otros trabajos publicitarios y artísticos de otros directores empezando por los dos anuncios para Hennessy X.O dirigidos por Nicolas Winding Refn y Ridley Scott, la película *"Fuego en Castilla"* (1961) de José Val del Omar, *"Ghosts Before Breakfast"* de Hans Richter, entre otros.

3.3) Procedimiento

La realización del trabajo se ha dividido en tres fases para poder sacar las conclusiones finales.

En primer lugar se ha realizado un análisis bibliográfico sobre el tema de estudio. En el apartado del marco teórico se han incluido tanto citas textuales directas como indirectas de varios autores.

En segundo lugar hemos realizado entrevistas a expertos con la idea de fundamentar más el estudio. Se contactó con el director de fotografía Colin Watkinson a través de un mensaje en la red social Instagram. Aprovechando de su disponibilidad de atender a la entrevista para este trabajo, me comunicó su correo electrónico y número de teléfono para tener una comunicación más directa.

Colin Watkinson es un profesional en el mundo audiovisual. Nacido en Inglaterra, trabajó en muchas de las obras de Tarsem Singh, desde 1993 y ganó varios premios y reconocimientos

internacionales. Entre ellos destacan: el premio para la “*American Society of Cinematographers*” (ASC) y el premio “*Primetime Emmy*” para la mejor fotografía del episodio piloto “*One Hour*” de la serie “*El Cuento de la Criada*” en 2017.

La entrevista se llevó a cabo en la plataforma Zoom y tuvo una duración de alrededor de 60 minutos. Siguiendo una estructura de pregunta y respuesta, la entrevista adquirió también el tono de una conversación. Las preguntas estuvieron enfocadas al principio en el trabajo del director de fotografía. Luego en el perfil del director Tarsem Singh, amigo además de Watkinson y en la película “*The Fall*”, incluyendo muchas curiosidades, como la preproducción del proyecto, la idea original de Tarsem, las dificultades durante el rodaje, el proceso de búsqueda de localizaciones, el diseño de vestuario, la dirección, la iluminación, el viaje a través del mundo, así como otros datos curiosos y divertidos. Además, se habló de la discusión del estilo visionario, de los sentidos, del arte y de la relación con otros directores y directores de fotografía renombrados que Colin conoció a lo largo de su trayectoria profesional, así como de sus preferencias actuales en la industria.

La entrevista se realizó en inglés y se grabó en la pantalla, con el consentimiento del invitado, incluyendo toda la conversación. Posteriormente, se tradujo toda la entrevista al castellano, omitiendo la parte final en la que la conversación se volvió más personal, y se adjuntó en el último apartado de anexos.

Yo y Colin Watkinson (a la izquierda) durante la entrevista en la plataforma Zoom

Colin Watkinson y Tarsem Singh (a la derecha)

"El Cuento de la Criada" (2017). Director de fotografía: Colin Watkinson

En tercer y último lugar, hemos diseñado un análisis cualitativo detallado aplicando la teoría del corpus bibliográfico y las declaraciones del entrevistado. Este enfoque nos ha permitido establecer un contexto más sólido para respaldar la tesis principal. Tanto las declaraciones directas del entrevistado como las referencias indirectas de otros autores, que no habían sido previamente incluidas en el marco teórico, han sido fundamentales en la sección de

análisis y discusión de resultados. Esto ha permitido establecer una conexión entre los aspectos teóricos y académicos con los obtenidos del procesamiento y análisis de la información en las secciones finales.

3.4) Periodo y ámbito de estudio

Todas las fuentes, que se pueden consultar en el apartado de bibliografía, han sido imprescindibles y abarcan documentos y textos desde el año 1911 hasta la actualidad, es decir, el año 2024. La mayoría de referencias bibliográficas son de los últimos 20 años. El ámbito de estudio ha sido el cine como lenguaje, invención, técnica y arte, con un enfoque especial acerca de las artes visuales y plásticas. Además se han observado también aportaciones psicológicas, sociológicas y parapsicológicas acerca del concepto de mundo visionario y de experiencia visual destacando dos autores: Aldous Huxley¹, escritor, sociólogo y filósofo británico con su libro "Las puertas de la percepción" (1954) y la autora Ainara Clariana con su tesis doctoral "La representación de la visión en el cine de los surrealistas" (2012).

3.5) Fuentes de información.

Nos hemos basado tanto en fuentes primarias como secundarias.

Las fuentes primarias son las obtenidas directamente por el investigador. Como se ha ya mencionado, sobresale la entrevista directa a Colin Watkinson. En segundo lugar, en el apartado de discusión se han incluido también interpretaciones y consideraciones personales a partir de un análisis visual estricto de las obras antes citadas del autor indio.

Con respecto a las fuentes secundarias, es decir, aquellas ya publicadas a las que se ha acudido para el estudio, se ha adjuntado en el apartado de bibliografía todo el corpus bibliográfico. Este comprende artículos de revista, tesis doctorales, trabajos de fin de grado, libros y ensayos, videos de la plataforma digital Youtube, páginas web, blogs y diccionarios.

¹ **Aldous Huxley** (1894 - 1963), escritor y filósofo británico, representante del pensamiento moderno, se interesó por el misticismo y la parapsicología. Huxley prueba la mescalina, un potente alucinógeno utilizado por los indios de México, y experimenta un viaje que lo lleva hasta las antípodas de la mente: una experiencia que él define como visionaria, relacionada con los sentidos, en este caso sobre todo la vista.

Con respecto a los idiomas de los documentos, se ha consultado información en inglés, castellano, italiano y portugués. Todo esto se ha buscado en plataformas como Google Académico, Google y Youtube.

3.6) Análisis de la información

Para diseñar el análisis, el proceso se ha dividido en varias categorías es decir, agrupaciones temáticas diferentes que han servido para organizar los datos recopilados y relacionarlos con cada aspecto del marco teórico. Este procedimiento ha sido indispensable para conferir estructura y contexto a la investigación y para poder sacar conclusiones significativas.

Como se puede observar en el índice, el apartado de análisis se ha dividido en 4 categorías: El anuncio, el videoclip, los largometrajes y el caso de la película *"The Fall"*. El objetivo ha sido analizar el estilo de Tarsem a través de la relación que tienen las artes visuales y sus obras, teniendo en cuenta cada formato. En el anuncio se han destacado algunas peculiaridades, en el videoclip otras, en su cine otras más, hasta llegar al análisis de su obra maestra: *"The Fall"*, la película que reúne todas las características del cine visionario. Esto se ha hecho con el objetivo de proporcionar una visión lo más completa posible acerca de su estilo.

Arriba: *"The Fall"* (2006). Abajo: *"The Cell"* (2000). Director: Tarsem Singh

"The Fall" (2006)

4) Marco Teórico

VISIONARIO

4.1) El término visionario

¿Qué se entiende por "visionario" y cuál es su significado? Antes de adentrarnos en este tema, es fundamental abordar su definición como requisito académico. Desde una perspectiva etimológica y morfológica, es necesario dilucidar el significado inherente a esta palabra. Para ello, se han consultado diversas fuentes, comenzando por el español y extendiéndose hasta el latín, con el fin de obtener una comprensión holística del tema que será abordado en este trabajo.

Según la Real Academia Española (RAE, s.f.), es un adjetivo, que se divide en: *visión* y *-ario*. El diccionario tiene dos definiciones: "Dicho de una persona: que, por su fantasía exaltada, se figura y cree con facilidad cosas quiméricas." y "Que se adelanta a su tiempo o tiene visión de futuro".

Según Definiciones (2015), enciclopedia léxica:

Un visionario o visionaria es una persona capaz de adelantarse temporalmente a la comprensión que se tiene sobre alguna área del conocimiento; reencarna el progreso y pensamiento de alguna época que se inaugura o adquiere identidad gracias a sus aportes. Por ello, un visionario genera cambios importantes en la cultura introduciendo nuevas formas de concebir la realidad ya sea por medio del arte o la ciencia. (s.f.)

Según Campanini y Carboni (1911) en su diccionario sobre la lengua latina, el vocablo tiene su origen en la palabra "visión", que a su vez deriva del latín "*visio, visionis*", que significa, precisamente: "vista", "la capacidad y la acción de ver algo" o "lo que se ve." Otra definición es "imaginar" y luego llega la definición de "ilusión": "*redit etiam causas ea disciplina cur istae quoque visiones fallant*": "ésta ciencia explica, además, las razones de otras ilusiones ópticas". Otras definiciones incluyen: "sueño", "visión", "imagen", "espectáculo", "aparición", "interpretación", pero al mismo tiempo "idea", "concepto" y "representación mental".

En definitiva, es un sustantivo que hace referencia a la capacidad no de mirar, sino de ver e interpretar un signo, un significante.

¿Y qué tiene que ver este término con el lenguaje audiovisual?

4.2) Las artes visuales y su empleo en el lenguaje audiovisual

Para entender mejor cómo relacionar este término al cine, hay que hablar antes de las artes visuales y su empleo en el lenguaje audiovisual y definir por qué son imprescindibles para que una obra cinematográfica sea visionaria.

Como afirma Matos (2015) en su trabajo “artes visuales”, existe un ramo del arte que incluye las denominadas artes plásticas que surgieron a mitad del siglo XX, después de la segunda guerra mundial y que se perciben a través de la visión: precisamente por eso estas formas de artes plásticas tienen en común características como el color, la armonía, la luz, el movimiento, la perspectiva, el ritmo etc..

Actualmente, se sostiene que las artes visuales responden a una serie de características básicas. Entre ellas encontramos la apropiación, donde el artista toma elementos o estilos, propios de otras corrientes, movimientos e, incluso, épocas, y los incorpora dentro de sus composiciones de una manera novedosa. (Matos, 2015, p.5)

Entre ellas se encuentran el dibujo, el grabado, la pintura, la escultura, la arquitectura, la fotografía, el arte textil, el arte de la instalación, el arte urbano. Al mismo tiempo se incluyen todas las artes escénicas, como el performance art, el arte cinético, el teatro, el arte de acción, el happening, el arte interactivo y el fluxus. Finalmente se incorporan también las artes de los denominados nuevos medios, gracias a los avances tecnológicos más recientes, como el videoarte, el fonart y el arte digital (diseño gráfico etc...).

Estas técnicas creativas se han aplicado en el lenguaje audiovisual a lo largo del tiempo, algunas desde los albores del cine, luego del invento del cinematógrafo por los hermanos Lumière y la primera proyección cinematográfica en 1895, mientras que otras son más

recientes, como el arte digital. Las artes visuales desempeñan un papel fundamental en la definición del mundo visual de una obra cinematográfica y el estilo distintivo de un autor en particular. En este contexto, dejando de lado otros aspectos del cine como el guion, el desarrollo de los personajes y la actuación, esta parte se enfocará exclusivamente en cómo estas artes visuales se entrelazan con el medio audiovisual. Desde el dibujo hasta el teatro y el arte digital, abarcando así un amplio espectro de expresiones creativas en el cine.

4.2.1) Dibujo, pintura y cine

Empezando con el dibujo, incluyendo también el grabado y la pintura, Costa (2001) habla de Carlo Ludovico Ragghianti, filósofo y uno de los mayores críticos de arte del siglo XX, y sus teorías acerca del cine como arte figurativo. Para Ragghianti, como explica en su *"Arti della Visione"* (Artes de la visión), el cine se forma a partir de las artes visuales; es decir, se trata de un conjunto de todas estas artes en un producto artístico.

Costa (2001), además, explica cómo el cine y la pintura reclaman el uso de categorías críticas idénticas e identifica la pintura con la fotografía. De hecho asegura que, como afirmaba Ragghianti, algunas escenas luminosas de Pabst evocan el estilo de la luz, en cuanto a la composición, presente en las obras de Rembrandt.

4.2.2) Escultura y cine

Otra forma de arte que viene implementada en el cine es la escultura.

Tenemos que considerar el cine como un lenguaje único, compuesto por una pluralidad de artes y elementos creativos diferentes entre sí. Así que cuando vemos una película, ya sea de animación o no, estamos viendo cine de pintura, música y escultura. (Perucca, 2008).

La influencia de la escultura, además, se ve reflejada en el efecto *"bullet time"* o tiempo bala. Consiste en una ralentización extrema de la acción para ver objetos muy rápidos mientras que "la cámara", entonces nuestro punto de vista, se desplaza alrededor del objeto, enseñando en 360 grados su tridimensionalidad. Esto se consigue sincronizando muchas cámaras a la vez, dispuestas alrededor de un modelo y fotografiándolo en 360 grados. El resultado es una estructura plástica. El concepto toma el nombre de foto-escultura. Entre los

artistas que demuestran la continuidad entre escultura y fotografía, y sucesivamente, escultura y cine, destaca al estadounidense Spencer Tunik, que juega con los cuerpos retratándolos en poses que copian las de la estatuaria tradicional, es decir, plásticos y estáticos, pero en contextos cotidianos. Otro punto de encuentro entre estas dos formas de arte visual es la dimensión “artificial” que emerge cuando un cuerpo es reducido a una dimensión estatutaria. Esto le confiere una dimensión metafísica y surreal. Otros fotógrafos que siguen esta complementariedad son: Sharon Lockhart, Duane Hanson y Erwin Wurm (Ravesi, 2018).

Este concepto se ve reflejado muy bien en la siguiente frase:

Ilusionismo fotográfico; rostros y cuerpos modificados que muestran una interioridad abstracta, inorgánica. La película de Jonathan Glazer, *Under the Skin*, presenta la misma secuencia final donde un extraterrestre emerge del interior del cuerpo de la protagonista, Scarlett Johansson, como si de una caja vacía se tratara. (Ravesi, 2018, p.5)

4.2.3) Arquitectura y cine

Relacionado con uno de los elementos imprescindibles de la producción cinematográfica se halla la arquitectura. Como afirma Kale (2005), la arquitectura fue muy importante sobre todo en el cine mudo porque era la expresión visual más potente que había y contribuía en crear nuevos mundos, además de influenciar la percepción de los espectadores acerca de su propio entorno.

Desde un punto de vista narrativo y descriptivo, hasta finales del siglo XIX, las imágenes que podían entrar en la mente del público eran proporcionadas por la literatura, la pintura y la fotografía. Con el cine, los espacios y las estructuras habitables o no como edificios, monumentos y paisajes urbanos, se convirtieron en los elementos visuales que más impactaron a los espectadores de la época. Sucesivamente, la creciente industria del cine, el dinamismo obtenido con los movimientos de cámara en el espacio, el montaje y el uso de la luz, hicieron posible que artistas y arquitectos prestaran atención al cine. Siempre Kale (2005) afirma: “Los artistas vanguardistas buscaban modos más sofisticados de expresión visual utilizando el espacio, el movimiento y la luz” (p.3). Autores como Le Corbusier o Robert-Mallet Stevens hablan de la relación entre cine y arquitectura subrayando cómo edificios u otras estructuras arquitectónicas de algunas películas influenciaron el estilo creativo de artistas y arquitectos que iban al cine. Un ejemplo fue, en los años '20, el impacto

de las imágenes del Art Decó que se expandió a través de las escenas de películas populares.

Sin duda, también la relación entre el cine y el arte urbano es fundamental. Como se ha mencionado antes, en los inicios del cine mudo, las escenas que más cautivaban a los espectadores eran las representaciones de la vida cotidiana. Visualmente, lo que más atraía al público no era tanto la trama en sí, sino más bien el ambiente urbano: las calles animadas, los tranquilos jardines, las casas o la estación con un tren llegando. El contexto urbano “era la fuente visual más efectiva. La proyección de la ciudad y los entornos arquitectónicos emergiendo como resultado de las necesidades modernas, establecen el punto de partida para la interrelación entre la ciudad y el cine” (Kale, 2005, p.2).

4.2.4) Arte textil y cine

Otro elemento visual que ha sido incorporado tanto en el teatro como en el cine es el arte textil, específicamente el diseño de vestuario. Esta forma de expresión visual es fundamental para la estética de una obra audiovisual. En prácticamente todas las películas, los actores están vestidos de alguna manera, ya sea con trajes elaborados o con ropa cotidiana. Esto no solo es crucial para caracterizar y definir a los personajes, sino también para establecer la estética general de la película y agregarle un valor artístico y creativo adicional. Calderón (2009), hablando del diseño de vestuario en el cine, subraya la importancia de la silueta. Junto a la textura y a los colores de las prendas, se dota de sentido a un personaje, llegando a describir su mundo interior, su pasado y su contexto dramático. Además, su influencia no se limita únicamente a la historia y los personajes, sino que, al ser un arte que forma parte de la técnica cinematográfica, interactúa con la fotografía, el diseño de producción y la dirección de arte. La misma Calderón (2009) afirma que en la industria del cine, la superficie textil y los colores de los vestuarios se transforman gracias a la fotografía utilizada en la película, especialmente a través de la iluminación. Esta última influye en cómo se perciben y representan los vestuarios en la imagen final, realzando detalles, resaltando tonalidades y contribuyendo a la atmósfera visual de la escena. Se sabe que la preproducción de las películas se basa en el trabajo en equipo. Por eso, la comunicación y relación que el diseño de vestuario establece con la dirección de arte (diseño de producción y cura en los objetos y detalles cromáticos), con la fotografía (para que todos los elementos visuales se adapten bien a la estética de la cinta) y con la dirección (para traducir el estilo y la estética del director en algo concreto), es fundamental.

4.2.5) Teatro y cine

Partiendo de estas premisas, se comprende que cualquier objeto, forma, instalación, vestuario o elemento que contribuya visualmente a la estética de una película tiene, sin duda, una conexión crucial en la transmisión de emociones y mensajes.

Ahora, se recordará que entre las artes visuales también se incluyen las escénicas. El mundo de la representación teatral, de hecho, ha sido uno de los más efectivos en unir imagen y sonido. Conceptos como la *mise en scène*, coreografía, diseño de producción, iluminación (fotografía), música y sonido, actuación y la idea del movimiento; todos estos han sido trabajados antes de la invención del cine en el teatro. Desde los griegos, con sus representaciones dramáticas o cómicas, hasta los romanos y sus sátiras, sobre todo políticas, y hasta llegar a la edad moderna con sus diseños de vestuario increíbles para representar a la alta sociedad aristocrática de aquella época, a las vanguardias y mucho más. Es innegable que el cine ha adoptado muchas características típicas del teatro, elaborándolas aún más.

Pérez (2004) subraya precisamente esto: aunque el cine se ha especializado como un medio único y diferente e incluso como forma de arte, ya que se ha convertido en el “séptimo arte”, sin embargo no excluye la complementariedad entre los dos medios.

Desde el punto de vista técnico y narrativo se puede pensar que el director de cine tiene más “capacidad” en controlar la mirada del espectador y su dirección: la cámara ofrece una perspectiva más cercana a los personajes y los demás elementos visuales y, entonces, más puntos de vista. Sin embargo,

El director de escena puede actuar sobre la dirección de la mirada del espectador mediante procedimientos de ostensión diversos (iluminación brutal, desplazamientos bruscos del actor, apariciones, etc.). Ello impide afrontar la distinción entre cine y teatro a partir de la oposición entre visión directa y visión inducida y obliga a abordarla en función de la existencia de diversos grados de inmersión perceptiva (Jost, 1999).

Costa (2001), con respecto a esto, habla otra vez de Ragghianti. Él consideraba el cine como una evolución del teatro 'visual'; un teatro concebido como espectáculo óptico donde lo visual prevalece sobre la dimensión literario-dramática. Según Ragghianti, la relación entre cine y teatro se vincula con el tiempo, siendo el teatro más estático y lineal. En este

contexto, el cine adopta del teatro la idea de estaticidad, la existencia de un único punto de vista, el concepto de *mise en scène* y la exageración de movimientos solemnes.

4.2.6) Diseño gráfico y cine

Por supuesto, el mundo del diseño gráfico y los efectos visuales generados por la tecnología han sido y continúan siendo fundamentales, hoy más que nunca, para crear mundos que no existen. Estas técnicas se fusionan con la narrativa cinematográfica y, desde una perspectiva de promoción de la película, también se utilizan para su publicidad (carteles etc.). Hablando de las nuevas técnicas audiovisuales, Youngblood (1979) afirma "La exploración de nuevas dimensiones de conciencia requiere ahora de nuevas extensiones tecnológicas. La definición de cine debe expandirse para incluir la video-electrónica, las ciencias de la computación, o la luz atómica". (Ustarroz, 2015).

4.3) Cine y directores visionarios

Después de haber explorado la relación entre las artes visuales y plásticas y el medio audiovisual, es de vital importancia regresar al enfoque principal de este trabajo: el concepto de "visionario" y su conexión con el mundo cinematográfico. ¿Qué significa "cine visionario"? Cuando leemos una crítica cinematográfica y se atribuye a un autor la cualidad o habilidad de ser visionario, ¿qué quieren decir? Es esencial comprender estas cuestiones para analizar en profundidad el papel del visionario en la creación cinematográfica.

Desde un punto de vista académico, los estudiosos argumentan que una obra cinematográfica debe anticiparse en el tiempo para ser considerada visionaria. Esto implica, por ejemplo, ser pionera en el uso de estructuras de guión específicas, nuevas técnicas de filmación y de montaje, movimientos de cámara sin precedentes, etc.

Desde una perspectiva histórica, Rabissi (2020) relaciona el aspecto visionario y político con el cambio que tuvo el cine italiano con el movimiento neorrealista, surgido en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta corriente tenía como objetivo principal retratar la vida de la clase pobre y humilde de manera directa y representar fielmente la realidad cotidiana de los ciudadanos italianos, así como las desastrosas condiciones económicas de la posguerra. Este cambio se reflejó no solo en la narrativa y en la elección de actores no

profesionales directamente reclutados de las calles, sino también en la estética. Se abandonó la estética fascista, corporativa y propagandística para adoptar un enfoque realista, sin adornos, más cercano a lo dramático, donde la cámara se convirtió en un instrumento para mostrar la realidad y nada más. Todo esto conllevaba un fuerte subtexto político que influyó en la elección del pueblo italiano a favor de la república en 1946. Casi lo mismo pasó en Francia a finales de los '50 con la *Nouvelle vague*.

Según Pita y Martínez (2014) por ejemplo Alfred Hitchcock era un visionario por su atrevimiento en trabajar también en el mundo de la televisión dirigiendo dos series y varios telefilmes, cuando la televisión era el enemigo número uno del medio cinematográfico. Sin contar el hecho de enfrentarse sin miedo a los anunciantes. Esto representó una innovación en su momento. De este autor se subrayan las innumerables imitaciones, citas, influencias y parodias que han caracterizado el trabajo de cineastas surgidos después y su ser increíblemente moderno con respecto al guión y técnicamente. Hablando de la película "Vértigo" (De Entre los Muertos, 1958), la atención del espectador no está centrada en el desarrollo de una trama criminal convencional, sino más bien en los pliegues del oscuro viaje emocional experimentado por el hombre y la mujer protagonistas y su ambigüedad moral. Es la película en la que Hitchcock se atrevió más en términos de experimentación cinematográfica: el famoso efecto "vértigo", un procedimiento que combina un travelling hacia adelante con un zoom hacia atrás, o viceversa, que el cineasta británico ideó para expresar la desorientación perceptiva del protagonista, ha obtenido un estatus nada menos que legendario. (Pavesi, 2023).

Académicamente, incluso el alemán Friedrich Wilhelm Murnau era un visionario. Gottlieb y Martin (2021) relacionan el término a su capacidad de previsualizar los planos que iba a crear. Los dos autores explican su habilidad para visualizar ("*pre-visualized*") con precisión, como si estuviera viendo a través de una lente de cámara. Esto les permitía adaptar cada aspecto de la puesta en escena, incluyendo a los actores y el diseño de producción, de acuerdo con la lente y el punto de vista que tenía previsto utilizar.

Solomon et al. (2015), afirman que: "Orson Welles era un visionario de verdad. Realizó muchos de los bocetos del escenario para sus películas personalmente, como por ejemplo para la mansión de Florida en la película 'Ciudadano Kane'" (p.6). En este caso relaciona el ser visionario con la ecléctica capacidad de Welles, que desempeñaba roles como director, guionista, productor, entre otras tareas.

Con la película "Atraco Perfecto" (The Killing, 1955), Kubrick establece un estilo narrativo innovador que fragmenta la historia adelantándose 40 años a la estructura no lineal culminando en "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino (1994). Además, con las siguientes

características: "una predilección por lo inusual, personajes desmitificados y la hostilidad del entorno" (p.244). Además, tuvo el atrevimiento de desafiar el denominado "Código Hays", que limitaba o censuraba películas, con obras como "Senderos de gloria" (1957) y "Lolita" (1962). Fue uno de los primeros en desafiar la moralidad de la época (Hernandez, 1998).

El mismo Hernandez (1998), en fin, define a Kubrick como un visionario porque justo un año después del estreno de la película, en 1969, el ser humano pisó por primera vez el suelo lunar, subrayando su capacidad de adelantarse a su época. Además, se destaca la utilización en "El Resplandor" (1980) por primera vez de la Steadycam, para lograr movimientos suaves y seguir a los personajes que se mueven en el entorno.

Hablando del mismo término, siempre Hernandez (1998), refiriéndose a la primera película de Kubrick "Atraco Perfecto", afirma que: "comienza a dar síntomas de su peculiar estilo visual, caracterizado por la perfección casi geométrica de todos los elementos que componen la imagen: el encuadre, la iluminación, los decorados, la música, etc..."

Como se ha observado, estos autores no relacionan la palabra "visionario" con la percepción visual, sino con todos los cambios que el medio cinematográfico está experimentando en cada época. Si bien muchos autores comparten esta opinión, otros utilizan dicha palabra en un sentido más moderno, sobre lo cual se hablará más adelante.

4.4) Videoclips, anuncios y trailers.

Dejando a un lado el mundo de las películas y las técnicas cinematográficas, es importante dirigir nuestra atención hacia el ámbito publicitario y cómo la creatividad audiovisual puede ser una herramienta poderosa para impactar emocionalmente a los potenciales clientes y al público en general. Los anuncios, los trailers y los videoclips son herramientas que el marketing utiliza para la publicidad, y gracias a su naturaleza audiovisual, tienen una relación bastante interesante con el concepto de visionario y con el director Tarsem Singh, quien, como se explicará más adelante, comenzó su carrera precisamente dirigiendo anuncios y videoclips.

4.5) El trailer

El trailer no es, como muchas personas piensan, un conjunto de las mejores escenas de la película. Andrew J. Kuehn, fundador de Kaleidoscope Creative Group, afirmaba que el trailer

es una herramienta de marketing que sirve para posicionar el producto cinematográfico, la película, en el mercado publicitario y allí promocionarlo.

El formato audiovisual del tráiler no es menos crucial que el cartel, que es la primera impresión que recibe el público y resulta más accesible y rápido de interpretar. Sin embargo ambos comparten dos aspectos esenciales: proporcionar información sobre el producto y prometer una experiencia más allá de lo que se muestra, lo que despierta interés y fomenta la compra. Además del por qué del trailer, Dornateleche (2007), identifica 2 partes más que componen esta herramienta publicitaria: el objeto por el cual existe y el código expresivo.

Con respecto al primero un trailer es “un espectáculo para otro espectáculo” (p.5). Con respecto a su código expresivo el tráiler utiliza la forma audiovisual alrededor de una narración, al igual que un spot publicitario. Hay que crear una mini historia, incluyendo partes fundamentales u omitiendo otras. Chris Arnol, fundador de Cimarron Productions, afirma que: “Los trailers son canciones. Son canciones de tres minutos. Deben atraptarte de forma que los escuches y los recuerdes. Si no puedes silbar su melodía es que no vas a ir a ver su película” (p.5). Todo esto adquiere significado gracias al montaje, cada vez más rápido y “especializado”, incluyendo muchos sonidos extradiegeticos. En este sentido, Dornateleche (2007) subraya la importancia de teóricos como Metz, Einsestein o Lev Kulechov (el “efecto Kulechov” muestra cómo nuestra percepción de una imagen cambia según las imágenes que la rodean.) que sentaron las bases del montaje de los trailers de hoy en día. No existe solo una tipología de trailers, existen varias, debido a la estrategia de la campaña de marketing que se quiera utilizar. Entre ellas encontramos: el *clip teaser trailer* o el *creative teaser trailer* un año antes del estreno de la película, el *standar* o *theatrical teaser trailer* 6 meses antes, el *theatrical trailer* durante los 3 meses anteriores, el *behind the scenes trailers* en Internet y los *TV trailers*, un mes antes de su lanzamiento (Dornateleche, 2007, p.15-16).

Esta herramienta, además, hace un uso bastante masivo de términos que pueden atraer al público. Justamente en los últimos años se ha empezado a implementar el uso de la palabra visionario como recurso publicitario. Como afirma Matt Singer (2017), en muchos trailers hay un verdadero *trend* con respecto al uso de esta palabra para exagerar, en muchas ocasiones, la participación de un determinado director en la película. A veces se usa refiriéndose al nombre del director si es bastante conocido, otras veces directamente a otras películas que fueron un éxito de taquilla y crítica, otras a hasta a los productores, en el caso de que sean directores conocidos.

Por ejemplo: en el trailer de “*The Assassin*” (2015), sale la frase “*From Visionary Filmmaker Hou Hsiao-hsien*”; con toda probabilidad para vender un director taiwanés que había ganado

el premio del festival de Cannes que, sin embargo, nadie conocía. Otro es *"Billy Lynn"* (2016) con la expresión *"From the Visionary Mind That Brought You Life of Pi"* refiriéndose a Ang Lee y su película más conocida. *"The Visionary Filmmaker Behind Alien and The Martian"* es la frase que aparece en el trailer de *"Blade Runner 2049"* (2017), aludiendo a Ridley Scott, que en este caso es el productor de la película, mientras que el director es Denis Villeneuve. Otro ejemplo se encuentra en la película *"La Cumbre Escarlata"* (2015) con *"From Visionary Director Guillermo Del Toro"* o en *"La Cura del Bienestar"* (2017) con *"From Visionary Director Gore Verbinski"* o *"La Hora más Oscura"* (2011) usando *"Presented By the Visionary Director of Wanted"*. Más ejemplos similares que incluyen la locución *"visionary director"* se pueden localizar en *"A Field in England"* (2013), *"Dioses de Egipto"* (2016), *"La Gran Muralla"* (2015), *"The Hunter's Prayer"* (2017), *"Autodestrucción"* (2008), *"El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares"* (2016), *"Un Monstruo Viene a Verme"* (2016), *"The Neon Demon"* (2016), *"Okja"* (2017), *"Stoker"* (2013), *"Valerian y la Ciudad de los Miles Planetas"* (2017), *"Watchmen"* (2009), *"Wonderstruck"* (2017), *"Un Pliegue en el Tiempo"* (2018) entre otras.

4.6) El anuncio

En este apartado, con "anuncio", se hace referencia al spot publicitario, ya sea televisivo o destinado a las redes sociales. Aunque difieren en cuanto a duración, comparten una característica común: el formato audiovisual. Al igual que los tráilers, no es otra cosa que un formato publicitario diseñado para promocionar productos o servicios. Se va a analizar el anuncio publicitario desde tres perspectivas distintas: su conexión con el contexto social y consumista de la sociedad, su naturaleza visual y su narrativa audiovisual, prestando especial atención a la música que acompaña la pieza. Según lo señalado por Hellín y Pérez (2007), el spot publicitario representa sin duda alguna la esencia de nuestra era, siendo además un poderoso influenciador a nivel social. Los anuncios audiovisuales en televisión no solo representan la vanguardia de la innovación técnica, sino que también son un reflejo fiel de los estereotipos sociales predominantes en el momento. Afirman, además, que, siendo el anuncio un reflejo de la sociedad del consumo de hoy en día, el producto adquiere siempre un estatus de héroe.

Es importante destacar, asimismo, que en publicidad, la narrativa se construye al intentar vincular ciertos contenidos a un producto, con el fin de proyectar una imagen específica. Esta imagen no se relaciona directamente ni con el producto anunciado ni con la realidad tangible en la que se presenta, sino más bien con los valores consumistas predominantes

en la sociedad a la que se dirige el mensaje. Esto se hace a través de la segmentación de estilos de vida diferentes y la identificación de un público objetivo más o menos específico.

Es importante resaltar que, entrando en las casas de los potenciales consumidores: "El *spot* televisivo impregna la sociedad de un orden simbólico" (Hellín y Pérez, 2007, p.4).

Pero, ¿dónde reside su verdadera fuerza?

Según Joannis (1986: 26), la comunicación visual supera a la comunicación verbal escrita en términos de atracción e impacto, gracias a la fuerza y la velocidad con las que transmite información. Para él, emociones como la belleza, la dulzura y la felicidad se comunican de manera más efectiva y creíble a través de imágenes (Hellín y Pérez, 2007, p.3).

Los dos autores aportan también que Virilio (1986), sostiene que la publicidad comienza con la imagen fática audiovisual, la cual captura la atención y obliga a observar.

Según Bermejo (2005), el anuncio tiene una ventaja crucial: el de priorizar el relato narrativo audiovisual frente al discurso retórico persuasivo; una herramienta que ya no tiene eficacia frente al pluralismo de contenidos.

La distinción entre narrativos y no narrativos radica en que los últimos presentan características básicas del producto, sus ventajas, descripción y persuasión para su compra mediante imágenes simples y frases cortas e imperativas. Por otro lado, los narrativos cuentan una historia con personajes, caracterización de los mismos, objetivos que desean lograr y el producto como herramienta para resolver un problema o alcanzar una meta. En resumen, buscan ubicarse en la mente del consumidor a través del *storytelling*.

El autor destaca cómo, tras investigar anuncios narrativos y no narrativos, los primeros sobresalieron notablemente sobre los segundos. Por ejemplo, el spot de Peugeot 206 fue el más recordado tanto por hombres como por mujeres. Los anuncios que menos gustaron, fueron aquellos no narrativos que simplemente presentaban una ventaja del producto (como el de Contexto A3). Además, "las categorías más citadas por hombres y mujeres para elegir los spots son (en porcentajes de mayor a menor): original; divertido; gracioso; buena música; buena idea" (Bermejo, 2005).

En relación a la música en los anuncios, Sánchez (2015) destaca su relevancia al ser elegida y utilizada de manera reflexiva como acompañamiento sonoro. La música complementa la parte visual del anuncio, ayudando a transmitir un mensaje que puede estar en sintonía con lo que se ve en pantalla o crear una narrativa que se entrelaza con las imágenes, dependiendo de los objetivos específicos de cada campaña publicitaria. El mundo de la música ha influido en la publicidad mientras que los anuncios, con su formato narrativo audiovisual, han impactado la percepción de las piezas musicales. De hecho, algunas canciones se han popularizado gracias a los anuncios, casi como si fueran videoclips.

En Italia, un ejemplo destacado es el spot de Tim con la coreografía del bailarín alemán Jsm, JustSomeMotion (nombre real Sven Otten), al ritmo de "All night" del DJ austriaco Parov Stelar. Esta combinación de música y baile se ha convertido en un fenómeno viral alcanzando alrededor de 62 millones de visitas (Repubblica, 2017). "En el video, Sven y un grupo de bailarines brasileños ejecutan una coreografía mientras se muestran las características de Tim Black en la pantalla, con palabras clave escritas en letras blancas como "llamadas ilimitadas", "más internet", "diversión", "vídeos"" (Brochado y Pereira, 2017). Además, se han creado una serie de videos relacionados con el tema #BallaConTim (baila con Tim), todos inspirados en los pasos de baile de Sven Otten; recalcando una vez más la potencia audiovisual en el mundo publicitario.

4.7) El videoclip

Todo lo expuesto en el punto anterior se aplica en su totalidad al concepto de videoclip. Se intentará demostrar, además, por qué el videoclip es una herramienta publicitaria donde la creatividad casi no tiene límites.

Selva (2014), explica el videoclip como: "un formato audiovisual empleado por el sector fonográfico como herramienta de comunicación comercial que se basa en la adición de imágenes a una canción preexistente" (p.103).

El equipo para la realización de una "producción fonográfica" es compleja y se caracteriza por unos cuantos agentes: intérprete o grupo, compañía fonográfica, director artístico, manager, productor, ingeniero de sonido, manufactura, autor, editor y sociedad de gestión.

De vital importancia es considerar el videoclip como una herramienta audiovisual, donde imágenes y música cobran la misma importancia. De hecho el videoclip, es decir la adición de imágenes, dura básicamente como la canción y se construye a partir de la música (parte del producto final), ya sea según el ritmo, según la temática, el estilo o género (Selva, 2014).

No se debe perder de vista, tal como señala Sedeño (2007), que el videoclip, al igual que los anuncios, es un componente intrínseco de la "industria del deseo", dirigida sobre todo a un público objetivo joven y cuya raíz principal reside en el capitalismo. "Publicidad audiovisual y videoclip tienen en común el constituir dos mecanismos de seducción, dirigidos a persuadir al espectador/consumidor, para que realice un acto de compra" (Sedeño, 2007, p.496).

Hablando de su naturaleza, este formato audiovisual, según Rodríguez (2016), es el "fruto de la era postmoderna, y supone la traducción en códigos visuales de una canción mediante el

uso de novedosas e impactantes técnicas digitales que pretenden seducir al espectador y que forjan una imagen de marca alrededor del cantante”(p.944).

Según Sedeño, a diferencia del anuncio o de ciertos videoclips, la narrativa secuencial no es prioritaria, ya que el videoclip tiende a preferir la descripción para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, la narración no se emplea como el elemento más crucial en el videoclip para captar la atención.

El poder atractivo del videoclip se basa entonces sobre todo en su código visual y la relación entre cine y videoclips es fundamental.

Selva (2014), por ejemplo, afirma que la dimensión formal del videoclip se nutre significativamente de las vanguardias cinematográficas, adoptando sus expresiones artísticas alternativas y popularizando algunas de sus innovaciones, tanto técnicas, como señaló además, Peter Weibel, así como temáticas y estilísticas (p.124).

Lynch, por ejemplo, reconoció que algunos videos estaban influenciados por el cine experimental, especialmente el surrealismo. Del mismo modo, Marsha Kinder afirmó que la narrativa y la iconografía de los videoclips tienen una base onírica.

Siempre reportado por Selva (2014), Juan Antonio Bayona en una entrevista afirmó que “si Luis Buñuel quisiera hacer “Un perro andaluz” (*A chien andalou*, 1929), en la actualidad, haría un videoclip” (p.125).

Además, desde una perspectiva histórica, Carlos Vernallis destaca que el videoclip comparte similitudes con el cine soviético, resaltando especialmente el uso del montaje característico de Sergei Eisenstein y el efecto Kuleshov, ejemplificado en películas como “Octubre” (*Oktyabr*, 1928).

4.8) Tarsem Singh

Tarsem Dhandwar Singh

Como dicho anteriormente, en esta investigación se hablará y analizará la obra de Tarsem Singh, es decir, el contenido de nuestro estudio para determinar cuándo una obra puede ser considerada visionaria o no. Este breve apartado se centrará en el autor.

Tarsem Dhandwar Singh, nace el 26 de mayo de 1961 en Jalandhar, Punjab, de una familia Sij. Es un director de cine, anuncios publicitarios y videoclips, además de guionista y productor cinematográfico. Estudia antes en Shimla, en la Hans Raj Universidad en Delhi y luego se gradúa en la Universidad de Centro del Arte de Diseño de Pasadena, en California. Es conocido por su estilo visual increíble y peculiar que se adapta perfectamente a géneros de fantasía o surrealistas, donde realidad y sueño se mezclan continuamente.

Tarsem empieza su carrera dirigiendo videos musicales, entre ellos: *"Hold On"* de En Vogue, *"Sweet Lullaby"* de Deep Forest y el exitoso *"Losing my Religion"* de R.E.M., este último ganador del premio al mejor video del año en los *MTV Video Music Awards* de 1991. Posteriormente, dirigió numerosos spots para marcas como Nike y Coca-Cola. Debutó en el cine con *"The Cell"* (La Célula, 2000), protagonizada por Jennifer Lopez, Vince Vaughn y Vincent D'Onofrio.

En 2003, Tarsem dirige uno de los anuncios más ambiciosos de Pepsi, con música del grupo Queen y protagonizado por Enrique Iglesias en la versión para Europa y América del Norte, y Amr Diab en la versión para el mundo árabe. El reparto incluye también a Britney Spears, Pink y Beyoncé como gladiadoras.

En 2006 dirige su segunda película, *"The fall"* (La Caída) rodada en 24 países diferentes y estrenada finalmente en 2006 en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Su tercera película, *"Immortals"*, llega en 2011. En 2012, dirige una adaptación del cuento de los Hermanos Grimm sobre Blancanieves, titulada *"Mirror, Mirror"*, protagonizada por Lily Collins, Armie Hammer y Julia Roberts (IMDb).

Algunos anuncios publicitarios dirigidos por Tarsem. "Good vs Evil" (1996) de Nike, "Red" (2003) de Coca Cola, "Message in a Bottle" (1992) de Smirnoff, "Kung Fu Monastery" (2002) de Pepsi

Videoclip del grupo R.E.M. dirigido por Tarsem

Las 3 primeras películas de Tarsem

5) Análisis

Después de una pequeña presentación, en este apartado se va a examinar el estilo de Tarsem Singh a través de sus distintos formatos audiovisuales, empezando por sus contribuciones en anuncios publicitarios, seguido por sus trabajos en videoclips y, finalmente, en el cine. Cada formato resalta más por unas características que sin embargo se puede perfectamente encontrar en todas sus obras.

5.1) Tarsem y el anuncio

Como se ha mencionado anteriormente, Tarsem es un director cuya trayectoria profesional se remonta al mundo de la publicidad.

Como afirma Youssoufian (2024), en los años 90, cuando los anuncios televisivos comenzaron a invertir millones de dólares por tan solo 30 segundos, Tarsem se convirtió en uno de los directores más solicitados por las grandes marcas. Las grandes marcas internacionales luchaban por asegurarse los servicios del director indio, quien junto a su equipo cuidaba meticulosamente la puesta en escena, con una fotografía, escenografía y dirección que competía directamente con otros directores de Hollywood.

Entre anuncios televisivos y videoclips, Tarsem se ha destacado por su habilidad para crear imágenes visualmente impactantes y desarrollar un estilo distintivo. En esta sección, se analizarán sus trabajos publicitarios con el fin de comprender mejor su estilo audiovisual. Tarsem dirigió alrededor de 120 anuncios publicitarios, de 1992 hasta 2021, fecha de su último spot, con un auge entre los años 2001 y 2004 (IMDb).

Según la información de la páginas de IMDb y de Rian Swart, un director de arte y director creativo implicado en numerosas campañas publicitarias, aquí se listarán los anuncios más destacados e importantes de Tarsem. Por razones de espacio, algunos serán omitidos.

De la marca Nike tiene: *"Good vs Evil"* (1996), *"Foreign Legion"* (1997), *"Beach Boys"* (1998), *"The Mission"*, *"Gladiator"* y *"Gladiator Attacks Skater"* (2000) y *"Legionaire"* (2004).

Luego destaca por producir unos cuantos de Coca Cola: *"Batsman"* (1995), *"Running to the Store"* y *"Outsiders"* (1999), *"Out of Bounds"*, *"Floating Ball"*, *"Goal Keeper"*, *"Cricket"*, y *"Red"* (2003).

Otros también de su competidor principal, es decir, Pepsi: *"Foosball"* (2000), *"Duo"* en colaboración con Mountain Dew (2001), *"Kung Fu Monastery"*, *"Scratching"* y *"OK Corral"*

(2002), "Gladiator" (2003), "Elephant Tower", "Music" y "Surf" (2004), "Pepsifest" y "Party" (2005), "Shuffle" (2006) y por supuesto el anuncio con más presupuesto: "Gladiators" de 2006, como se ha mencionado anteriormente.

Destacan algunos del canal de televisión estadounidense MTV: "Food for Thought" (1996), "Glass Eater" y "Hand Walker" (2003).

De la marca Levi's tiene: "Swimmer" (1992), "Campfire" (1993), "Washroom", "Voodoo" (1996), "Bag Boy Fantasy" (1998), entre otros.

Otros anuncios que resultan interesantes son: "Huk" de Cadbury, "Message in a Bottle" de Smirnoff (1992), "Anniversary in India" de Mastercard (1997), "Dog" de McEwans Export (1992), "Blob" de Volkswagen, "Dress" de Audi y "Firenze" de Mulino Bianco (1994), "Tom Crean (antarctic explorer)" de Guinness (2003), "Egyptians" o "Incas" de Sprint y muchos más. Asimismo, algunas de las marcas más reconocidas con las que colaboró en múltiples ocasiones resaltan: Volvo, Infiniti, Toyota, Citroen, Mercedes-Benz, NFL, Campari, Gatorade, Schweppes, Philips, Vodafone, Orange, entre otras.

En 2021 dirige "Upstream" de Toyota, su último anuncio hasta la fecha (IMDb y Swart, s.f).

En el estilo visual y narrativo de Tarsem, uno de los elementos destacados es la influencia de la cultura india. Ya sea en anuncios publicitarios, videoclips o películas, Tarsem incorpora elementos característicos de su cultura, lo que lo distingue como un innovador dentro del contexto occidental. Grabados precisamente en la India, por ejemplo, anuncios como "Red"² de Coca Cola, "Cadbury Celebrations"³ de TVC y "Priceless India"⁴ de Mastercard, impactan gracias a la exuberancia de los palacios indios, la vivacidad de la gente local, sus tradiciones y la explosión de colores que las caracteriza. Además, al examinar su filmografía y videoclips, se percibe su profundo interés por las culturas en general. En la película "The Fall"⁵ (2006), por ejemplo, se fusionan elementos de distintas culturas como la india, la indonesia, la turca, la occidental y la mística, entre otras. Del mismo modo su ya mencionado anuncio "Kung Fu Monastery"⁶ de Pepsi, incorpora elementos de la cultura china.

² Enlace al video: <https://www.youtube.com/watch?v=tjYFDW5ccgc>

³ Enlace al video: <https://www.youtube.com/watch?v=3gmuTJsAqB8>

⁴ Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=PA_jz5gEeaE

⁵ Enlace al trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OTn5XUFP_iA

⁶ Enlace al video: <https://www.youtube.com/watch?v=3mmTjzbGtBA>

"Priceless India" (1998) de Mastercard, "Immortals" (2011), "Sweet Lullaby" (1993) de Deep Forest

Otro aspecto fundamental que se destaca, especialmente al considerar sus anuncios, es la coreografía. En las obras de Tarsem, los personajes o se mueven rápidamente o adoptan posturas estáticas como si fueran estatuas. Sin embargo, lo que resalta aún más es el constante dinamismo. Los personajes corren o se desplazan velozmente, infundiendo una sensación de virtuosismo que, gracias a la destreza técnica del director indio, resalta visualmente sus creaciones. Por ejemplo, en los tres anuncios previamente mencionados ("Red", "Cadbury Celebrations" y "Priceless India"), es común observar a niños corriendo, levantando los brazos o "huyendo" de la cámara.

"Hold On" de En Vogue (1990) a la izquierda, "Losing My Religion" (1991) de R.E.M., "Sweet Lullaby" (1993) de Deep Forest

Al observar las obras de Tarsem, resulta evidente su frecuente empleo de planos detalle. Ya sea enfocando primeros planos de personajes o, especialmente, resaltando los detalles de objetos específicos. En los spots, estos planos detallados funcionan como una forma de presentar el producto. Sin embargo, en sus videoclips y películas, Tarsem utiliza estos planos con dos propósitos principales: primero, para destacar personajes u objetos que se encuentran en segundo plano, aportando así más contexto a la escena principal; y segundo, para conferir a la narrativa un simbolismo más profundo, generando un impacto visual más potente. Al fin y al cabo "el lenguaje cinematográfico es un sistema de signos y símbolos con múltiples funciones expresivas y comunicativas" (Herrera, 2022, p.1).

En anuncios como "Red" o "Dog", es frecuente observar cómo se acerca la cámara a un personaje justo en el momento que éste realiza un movimiento, ya sea con un primer plano de sus brazos o del objeto que está manipulando. Esta característica es especialmente habitual en sus videoclips.

Otro ejemplo acerca del simbolismo se encuentra en el anuncio de Smirnoff "Message in a Bottle"⁷, donde se muestra la botella de cerca en repetidas ocasiones, a través de la cual se vislumbra otra realidad, más creativa y salvaje. Otro ejemplo notable se presenta en "Good vs Evil"⁸ de Nike, donde los planos detalle se alternan rápidamente entre el demonio antagonista, representando el mal, y los pies de los futbolistas, simbolizando el bien, mientras el balón adquiere un significado neutral.

Otra característica distintiva de sus anuncios es la tendencia de los personajes a hablar poco. Como se detallará más adelante, este director favorece la música y los sonidos sobre el diálogo, como parte de una estrategia narrativa que busca generar una inmersión más profunda.

⁷ Enlace al video: <https://www.youtube.com/watch?v=0rhn8afEwiA>

⁸ Enlace al video: <https://www.youtube.com/watch?v=834gDrY2Hd8>

"Good vs Evil" (1996) de Nike, "Kung Fu Monastery" (2002) de Pepsi, "911" (2020) de Lady Gaga

5.2) Tarsem y el videoclip

Casi al mismo tiempo, Tarsem comenzó a trabajar también con otro formato: el videoclip. Aunque no realizó tantos como los anuncios, colaboró con artistas importantes como R.E.M. En esta área, se llevará a cabo una segunda aproximación para comprender su estilo. Su primer videoclip es de 1990, "Hold On" de En Vogue junto a "Tired of Sleeping" de Suzanne Vega. Un año más tarde dirige "Losing My Religion" de R.E.M. por lo que ganó el premio como mejor video del año en los MTV Video Music Awards del 1991 (s.a. 2022). En el mismo año trabaja para el video "My Definition of a Boombastic Jazz Style" de Dream Warriors y "Love" de The Dream Academy. En 1992 salen "What 's Good" de Lou Reed y "Be My Baby" de Vanessa Paradis. En 1993 dirige el vídeo de "Sweet Lullaby" para Deep Forest. Su último trabajo en el mundo de los videoclips es en 2020 al lado de Lady Gaga con "911" (IMDb y IMVDb, s.f.).

Una de las características más destacadas en toda su filmografía es el uso de la música y los efectos de audio. Con este formato audiovisual, tal como afirma Selva (2014) y otros autores, la música cobra una importancia significativa. En los videoclips, esto se nota especialmente, donde Tarsem tiene la libertad, al igual que en sus primeras dos películas

(*The Cell*⁹ y *The Fall*), de expresarse como deseo. La música acompaña siempre a este autor, capaz de asignar a cada variación musical una determinada imagen.

"What's Good" (1992) de Lou Reed

La combinación de música e imagen no es algo nuevo en manera alguna. La idea de la música separada de la imagen era, de hecho, un sinsentido hasta la aparición de la radio y la música grabada. Por tanto, la historia de la música ha estado marcada por su representación visual. (Selva, 2014, p.121).

En los videoclips, se retoman elementos previamente mencionados, como la cultura india, la coreografía y los planos detalle. Sin embargo, aquí llaman la atención otros componentes fundamentales que caracterizan su estilo creativo. Por ejemplo, la dirección de arte, o sea la organización de los elementos visuales de manera que se conecten coherentemente con la narración audiovisual. De hecho, "la dirección de arte trabaja con la superficie rectangular que delimita el encuadre" (p.3) y transforma la poesía y la materializa en imágenes significantes haciendo satisfactorias las metáforas (Herrera, 2022). Tarsem cuida meticulosamente cada detalle de la dirección artística, y ciertos elementos se presentan recurrentemente en todas sus creaciones, como se ha mencionado anteriormente. Al observar los videoclips "911"¹⁰ de Lady Gaga o "Sweet Lullaby"¹¹ de Deep Forest, se puede notar cómo Tarsem incorpora elementos visuales en el suelo de manera distintiva: pequeñas tazas indias, teteras de agua o té indio y formas geométricas como círculos o triángulos se

⁹ Enlace al trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=RQUdbyUVfgE>

¹⁰ Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=58hoktsqk_Q

¹¹ Enlace al video: <https://www.youtube.com/watch?v=llF5EEneWEU>

despliegan con frecuencia sobre el suelo, añadiendo profundidad y significado visual a sus composiciones.

"The Cell" (2000), "Sweet Lullaby" (1993) de Deep Forest, "911" (2020) de Lady Gaga

Frecuente es también el uso de telas y tejidos coloridos también muy largos, como si fueran sábanas largas y grandes.

Lo mismo ocurre con el uso que hace de las banderas, telas con diferentes colores y símbolos, a menudo capturadas en cámara lenta para resaltar aún más los pliegues de los tejidos. Precisamente por eso, otra de las características principales es el empleo de la cámara lenta para enfatizar visualmente el movimiento de los personajes que se desplazan rápidamente en el escenario o de objetos cayendo o en general, moviéndose. Otro elemento del decorado que destaca es, sin duda, el uso de las siluetas, que aparecen en videoclips como "*Losing My Religion*"¹² de R.E.M y "*Sweet Lullaby*" de Deep Forest en más de una ocasión. Esta expresión visual se intensifica aún más cuando Tarsem la hace más concreta y tangible, como cuando emplea momias o cuerpos envueltos en sábanas. Esta técnica, que también se observa en el videoclip "*911*" de Lady Gaga y en otras de sus obras y películas, se remonta al director ucraniano Sergej Paradzhanov, a quien Tarsem considera su mentor e inspiración. Siempre en el videoclip "*911*", aparece otra característica común: el uso de pétalos (cayendo o directamente en el suelo) que si aparece poco en videoclips y anuncios en todas las películas (desde *The Cell* hasta las últimas *Immortals* y *Mirror Mirror*) se convierte en un elemento distintivo.

¹² Enlace al video: <https://www.youtube.com/watch?v=xwtdhWitSlg>

VIDEOCLIPS

- DIRECCIÓN DE ARTE

Telas y tejidos coloridos

"Sweet Lullaby" (1993) de Deep Forest, "The Fall" (2006), "The Cell" (2000). Ejemplo de uso de telas y tejidos.

VIDEOCLIPS

- DIRECCIÓN DE ARTE

Telas y tejidos coloridos

Desde arriba a abajo: "911" (2020) de Lady Gaga, "Red" (2003) de Coca Cola, "Sweet Lullaby" (1993) de Deep Forest, "Losing My Religion" (1991) de R.E.M. Ejemplo de uso de telas y tejidos.

Ejemplo de uso de pétalos en: "911" (2020) de Lady Gaga, "Immortals" (2011)

VIDEOCLIPS

- DIRECCIÓN DE ARTE

Pétalos

VIDEOCLIPS

- DIRECCIÓN DE ARTE

Momias y cuerpos
envueltos en sábanas

"911" (2020) de Lady Gaga, "Immortals" (2011)

VIDEOCLIPS

Tomando inspiración del director armeno

- DIRECCIÓN DE ARTE

SERGEJ PARADŽANOV

Si consideramos su videoclip más conocido, "*Losing My Religion*" de R.E.M., se distingue una de las características estéticas más potentes del autor: su enfoque fotográfico. Muchos planos permanecen estáticos y adoptan un punto de vista central, a menudo desde una posición baja, como si el espectador estuviera sentado en el suelo. Esto establece una conexión especial con la fotografía y la pintura como formas de arte visual y plástico.

No es solo eso, sino que, como se ha mencionado anteriormente con respecto a la coreografía, en muchas ocasiones los personajes permanecen inmóviles, adoptando poses plásticas como si fueran estatuas, lo que refuerza la estética y la potencia visual y simbólica

de la escena. De hecho, una de las escenas de *"Losing My Religion"* destaca por su estilo típico del periodo barroco de Caravaggio (1571-1610); estilo que retoma, aunque con efectos especiales, en la película *"Immortals"*¹³. Hablando de dicha película, Feldberg (2021), afirma: "Tarsem fue atraído por la idea de contemporizar parcialmente la mitología griega al reorganizarla en el estilo visual de las pinturas renacentistas; él explicó la estética como "si Caravaggio se encuentra con Fight Club."

Finalmente, en los videoclips se empieza a notar el surrealismo típico de los trabajos de Tarsem. Como afirma Selva (2014), "es sencillo detectar la existencia de algún tipo de influencia formal del surrealismo sobre el videoclip" (Selva, 2014, p.125).

"Losing My Religion" (1991) de R.E.M., "The Cell" (2000), arriba del todo.

¹³ Enlace al trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=7nEVFMg8g30>

5.3) Del mundo publicitario al cine

En este apartado se llega a la expresión definitiva del estilo de Tarsem. Gracias a un presupuesto más alto y a los avances tecnológicos del nuevo milenio, el autor trae a la pantalla grande básicamente todo lo que había hecho anteriormente en el mundo publicitario. Se notan todas sus características iniciales con algunos elementos que se enfatizan y otros que se añaden, como la narración. Su filmografía incluye 6 películas y una serie televisiva.

Su primera película llega en el año 2000: *"The Cell"*, con Vincent Donofrio, Jennifer Lopez y Vince Vaughn; una película de ciencia ficción y de suspenso que trata de una psicoterapeuta que para curar los trastornos o problemas de sus pacientes entra en sus sueños (Filmaffinity, s.f.). Se trata de una película surrealista que se adelanta a las célebres *"Paprika"* de 2006 del japonés Satoshi Kon y *"Origen"* de Christopher Nolan.

Su obra maestra llega en 2006 con *"The Fall"* (La Caída. El sueño de Alexandria), escrita, dirigida y producida por él. En 2011, Tarsem deja el trabajo de guion y se dirige hacia el cine comercial cuando, contratado por el productor de *"300"* (2006), realiza *"Immortals"*, una película sobre el personaje mitológico griego Teseo. Un año después dirige *"Mirror Mirror"*, una nueva interpretación del cuento de los hermanos Grimm Blancanieves. En 2015 dirige su película menos personal: *"Selfless"*. En 2017 vuelve a su mundo de fantasía, con una serie tv: *"Emerald City"*, una versión alternativa y oscura de los libros de Oz de Frank L. Baum. Su último trabajo hasta la fecha es la película *"Dear Jassi"* (2023), una producción india, candiense y estadounidense acerca de una pareja que quiere estar junta pero no puede. Con este último trabajo Tarsem parece dejar de lado el aspecto visual para centrarse en el guion. Hablando de su producción cinematográfica, destacan los aspectos que identifican a Tarsem como director: Diseño de producción y diseño de vestuario.

Una de las cosas que más resaltan de sus producciones son las localizaciones, la mayoría de las veces "natural" sin el uso de efectos especiales. Arquitecturas típicas de su tierra, la India, se encuentran en muchos anuncios, videoclips y películas; sobre todo palacios, en muchas ocasiones el Taj Mahal. Este palacio, una de las siete maravillas del mundo moderno, sale en el anuncio *"Red"* de Coca Cola, en el videoclip *"Sweet Lullaby"* de Deep Forest y en la película *"The Fall"*. Otros palacios, como el *"Jaisalmer Fort"*, sale también en el videoclip *"Sweet Lullaby"* y sucesivamente en la película *"The Fall"*. Lo mismo vale para las construcciones astronómicas indias *"Jantar Mantar"* o *"Jodhpur"* y *"Mehrangarh Fort"* con la ciudad azul que además que en *"The Fall"*, aparece en el anuncio *"Priceless India"* de Mastercard (LatLong, s.f.).

Hablando de sus películas además se debe tener en cuenta que elementos de la arquitectura india o arabe se encuentran incluso en la película “Inmortales”, basada en la mitología de la antigua Grecia o en “*Mirror Mirror*”, un cuento de los hermanos Grimm. Se nota tanto en el diseño de producción, que no siempre es natural y sin efectos especiales como en sus primeras obras, sino que están creados “*ad hoc*”, como en la dirección de arte. Hablando precisamente de localizaciones naturales hay que destacar obviamente los espacios naturales. En ambas películas, “*The Cell*” y “*The Fall*”, aparece el desierto de Namibia (Namib-Naukluft National Park).

Colin Watkinson, director de fotografía de “*The Fall*” y amigo de Tarsem, respondiendo a la pregunta sobre cuál había sido su lugar favorito durante el rodaje de la película, afirma: “siempre digo lo mismo. Namibia. Cuando Alejandro Magno está en el desierto. He estado en muchos lugares del mundo, aun así mi respuesta es la misma” (E.E. Watkinson, 2024).

En “*The Fall*” salen muchos parques naturales o espacios abiertos como el parque de Buenos Aires en Argentina, o el de Londres, o las islas Andaman, o Fiji, o los paisajes de Bolivia, de Castilla La Mancha en España, de Bali, de Sumatra, las montañas de India, el lago Pangong Tso del Himalaya o ruinas o monumentos antiguos como las pirámides de Giza, El Coliseo en Roma, el puente Karlův Most en Praga, el Mehrangarh Fort de la India, la muralla china y muchas más.

Siempre Watkinson, hablando de los lugares donde se grabó la película, afirma que:

Yo personalmente estuve en 17 países diferentes. No estuve en las pirámides.. No grabé en Roma, la escena del coliseo. No grabé Angkor Wat (Cambodia)... Hay algunos lugares donde no estuve. Creo que si, cuento 23 o 24... ¡Muchos! Más que la mayoría de películas! (E.E, 2024)

“*Immortals*” (2011) arriba a la izquierda, “*The Fall*” (2006)

PELÍCULAS

WATKINSON: "Siempre digo lo mismo. El desierto de Namibia. Ningún truco. Así es como se ve en la realidad"

El desierto de Namibia aparece dos veces respectivamente en: *The Fall* (2006) a la izquierda y *The Cell* (2000) a la derecha

PELÍCULAS

TAJ MAHAL

RED - Coca Cola

"Sweet Lullaby"
- Deep Forest

The Fall

Otro aspecto fundamental que brilla en sus obras cinematográficas es el diseño de vestuario. Ya se notaba en sus trabajos publicitarios, destacando el anuncio "*Cadbury Celebrations*" o el videoclip "*Losing My Religion*".

En las películas este elemento adquiere un significado simbólico y visual muy importante. Esto fue posible gracias a su diseñadora de vestuario, Eiko Ishioka, que trabajó en las cintas de Tarsem hasta su cuarta película, "*Mirror Mirror*" por la que obtuvo una nominación a los Oscars.

“Es que esta mujer es un genio. Si, y es verdad. Yo nunca lo diría hablando de mi, pero ella se lo podía permitir. Era un genio. Y Tarsem lo sabía, sabía que tenía a alguien especial de verdad a su lado” (E.E, Watkinson, 2024).

Ishioka merece una mención especial, por sus contribuciones al mundo del espectáculo. Eiko Ishioka fue una diseñadora japonesa que empezó trabajando como diseñadora gráfica. Su primera aproximación al cine fue cuando trabajó en la dirección artística de la película “*Mishima*”, de 1985, de Paul Schrader. Destaca sobre todo su trabajo en la película “*Bram Stoker’s Dracula*” (1992) de Francis Ford Coppola, por la que ganó el premio Oscar. Además diseñó los trajes para las olimpiadas de Salt Lake City, de 2002. En el mismo año concibió los del espectáculo “*Verakai*”, del Cirque du Soleil. En 2008, además, ideó los trajes para la ceremonia de apertura de las olimpiadas de Pekín, entre otros espectáculos y proyectos.

Arriba: “*Immortals*” (2011), “*The Fall*” (2006). Abajo: “*Good vs Evil*” (1996) de Nike, “*The Cell*” (2000), “*Immortals*” (2011)

Diseño de vestuario para la película “*The Fall*” (2006) - Eiko Ishioka

Otra peculiaridad de su cine son las transiciones: películas como *"The Cell"* o *"The Fall"*, con respecto al montaje, tienen unas transiciones fluidas y técnicamente impresionantes que añaden la sensación de estar en un mundo onírico y ficticio, aumentando la experiencia inmersiva.

Escena de la transición mariposa - isla - The Fall

La última característica del cine del director indio es la presencia de animales. Desde sus anuncios hasta sobre todo las películas, son recurrentes animales que tienen un papel fundamental en la historia. Desde su primera película, *"The Cell"*, destaca el perro del asesino en serie; un albino Husky, que tiene un simbolismo interesante con el personaje. En la misma aparece también un buitre, un caballo y un pavo real blanco. En *"The Fall"* aparece un elefante. Watkinson (2024) de hecho afirma: "Si, por ejemplo, mi amigo Rich, de la segunda unidad, grabó la escena del elefante nadando. Me hubiera gustado estar allí porque eran las islas Andaman" (Watkinson, E.E, 2024).

Además, en la película aparecen: un mono, la mascota del personaje Darwin, la mariposa *"Americana Exotica"*, unos pájaros, caballos en tres ocasiones diferentes y los animales que se presentan más en absoluto en su obra: palomas; la mayoría de las veces elevándose en el aire volando. Este efecto se puede apreciar desde el video musical *"Sweet Lullaby"* o en el spot *"Red"* o en muchas otras creaciones.

PELÍCULAS

- PRESENCIA DE ANIMALES

Arriba: "The Fall" (2006). Abajo: "911" (2020) de Lady Gaga, "The Cell" (2000)

CÁMARA LENTA

"The Cell" (2000)

5.4) La poética visionaria de “The Fall”

‘I went bankrupt making *The Fall*, and I’d go bankrupt another ten times to do it’ - Tarsem Singh. (Me arruiné haciendo *The Fall*, y me arruinaría otras diez veces por hacerlo). (Little White Lies, s.f.).

Imágenes de la película “The Fall” (2006)

Esta película merece un apartado aparte, puesto que se trata de un “*unicum*” en la historia del cine por muchas razones, algunas de las cuales ya han sido trabajadas en los apartados anteriores.

Existe una película trágica que trasciende la ficción del set y se convierte en un espejo de la realidad, una película que rinde homenaje al cine de los inicios y a los dobles de riesgo que arriesgaban sus vidas por una toma, una película que ni siquiera se estrenó en los cines italianos, una película que recaudó aproximadamente una décima parte de su costo y que básicamente fue financiada por el sueño de un solo hombre. Una película que debería ser vista sólo por el hecho de que nunca más existirá una película de este tipo, deseada y filmada de esta manera. (Youssefian, 2024, p.6)

El crítico de cine online italiano Frusciante afirma:

La narración es tan fluida que no se nota; nos lleva a un mundo a veces lleno de colores, otras veces oscuro, en ocasiones barroco, en otras gótico, en otras incluso de oriente medio. Una película que transforma el arte cinematográfico en algo extraordinario. Es una obra maestra de los años 2000 (Federico Frusciante¹⁴, 2020).

A continuación se hará un resumen de la trama.

Años '20. Alexandria, interpretada por Catinca Untaru, es una niña que está hospitalizada en Sudáfrica por haberse caído de un árbol. Conoce allí mismo a otro paciente, Roy Walker, interpretado por Lee Pace: un doble de riesgo de cine que no puede caminar debido a una caída de un puente; escena que tenían que grabar para una película. Para vencer el aburrimiento del lugar y los miedos que tiene la niña, pasan mucho tiempo juntos, mientras Roy le cuenta una historia de fantasía. La niña empieza a imaginar la historia en su mente, basándose exclusivamente en lo que conoce: lugares y personas de su entorno (familiares, pacientes, médicos del hospital..). A medida que la trama avanza, el espectador descubrirá que hay aspectos más oscuros en el personaje de Lee Pace que la niña desconoce. El personaje de la niña hará cualquier cosa para salvar la historia, todos los personajes en ella y entonces salvar a Roy.

Lo que ve el espectador es, entonces, una alternancia de escenas grabadas en el hospital, que pertenecen al mundo real y escenas pertenecientes a un mundo fantástico, la mente de la niña. Aquí el estilo visual y visionario de Tarsem se adapta perfectamente al contexto, al ser, la imaginación de la niña, muy brillante, original, creativa y surrealista. Esto precisamente porque lo que se imagina un niño muchas veces es exagerado. Así que todas las componentes del estilo visual del director cobran vida de manera espectacular: desde la música ilusoria a la escenografía fantasmagórica. Desde los trajes de los personajes peculiares y vistosos hasta la dirección de arte atípica pero aun así celebrativa de muchas culturas de lugares distintos.

Además el simbolismo de la película es muy sutil pero al mismo tiempo evidente. Desde la temática de la depresión, que afronta Roy, hasta la muerte, que la niña ve en dos ocasiones en el hospital. Desde la traición que la niña siente hacia Roy en la segunda parte de la película hasta el amor imposible entre dos personas (Roy y la actriz principal de la película que están grabando).

¹⁴ Enlace al video: <https://www.youtube.com/watch?v=R1EEGv9JMsg>

El respeto hacia los animales, la esclavitud, el anarquismo de estos bandidos, protagonistas de la historia que Roy cuenta, que luchan contra un potente soberano, también son temáticas relevantes. Sin contar, por supuesto, el enorme tributo del final de la película a los dobles de riesgo.

Sin embargo la cuestión más importante es el poder de la imaginación que tiene uno mismo para escapar de la realidad pero al mismo tiempo para entenderla mejor, interpretándola desde un punto de vista más amplio, simbólico, alusivo, emblemático y creativo. La película se presenta como un himno al concepto de narración y de *storytelling* en este sentido.

Watkinson (2024), hablando de su experiencia en la creación de *"The Fall"*, asegura:

La historia va de la narración (*storytelling*). Es increíble como las críticas no entendieron eso. Nunca. Y es muy claro. Es una historia muy bonita de como nosotros seres humanos nos contábamos historias antes del cine. De cómo tu, mientras yo te contaba una historia, la veías de manera diferente que otra persona. Cada uno de nosotros ve las cosas de forma diferente. Es subjetivo. (Watkinson, E.E. 2024)

Es una película sobre cómo una historia puede representar la realidad interior de una persona y de cómo puede cambiarlo todo.

Es emblemático como las emociones que tienen los dos personajes cambian el sentido y la sensación del relato. Como la depresión de Roy se manifiesta en los personajes y en el desglose de sus acciones y de como sea representativo un cambio en la historia para salvar al personaje; utilizar la creatividad y la imaginación para sanar dificultades. La unión de estos dos personajes reside literalmente en el concepto de caída (*The Fall*): una metáfora de las experiencias negativas que pueden pasar a lo largo de la vida. Una misma experiencia que une a dos personajes que se salvan el uno al otro. Sin la caída de Alexandria, el personaje de Roy no habría tenido esperanza. Juntos, proyectando lo que ambos sienten en la historia, ven la realidad de forma más clara y colaboran para lograr lo que es más importante a pesar de todo: levantarse otra vez.

El guion fue coescrito por Dan Gilroy y Nico Sultankis, el vestuario fue diseñado precisamente por Eiko Ishioka, el diseño de producción por Ged Clarke al que Watkinson le llama "increíble" por su atención a los detalles (E.E. 2024). El montaje fue realizado por Robert Duffy, la banda sonora compuesta por Krishna Levy, la dirección de fotografía fue realizada por Colin Watkinson y la película fue producida por Tarsem (IMDb, s.f.).

Rodada en 24 países diferentes (muchas de las localizaciones han sido analizadas anteriormente), la película no tiene efectos digitales o visuales. Con respecto a esto el crítico

Roger Ebert asegura: "Cuenta una historia simple con imágenes románticas tan impresionantes que tuve que comprobar dos, tres veces, para asegurarme de que la película realmente afirma no tener absolutamente ningún efecto generado por computadora" (Ebert, 2008).

Pese a esto, la cinta fue un fracaso en taquilla. Watkinson (2024) explica que aunque grandes productores querían comprar la película, las críticas no fueron a la altura, así que en el festival de cine de Toronto en 2006, cuando se estrenó la película, propusieron a Tarsem de comprarla en cambio de cambiar la historia y el montaje.

Tarsem dijo: "He hecho la película que quería hacer". Y yo, y otras personas, le dijimos: "Si te puedes permitir el hecho de no cambiar nada de la película... Esta es tu película y no deberías cambiarla". No cambió su película por nadie. Esta es una de las razones por las que nunca tuvo una distribución masiva. Las grandes compañías que querían comprarla, no cambiaron nada. Se mantuvo fiel a su visión, por completo. (Watkinson, E.E. 2024)

Escena de "The Fall" (2006)

6) Discusión

6.1) Tarsem como director visionario

"I'm a storyteller who wants to tell a story visually. Hey, if there's some dialog in it, okay! That's what I'm doing right now. I'm not saying that'll always be the case, but that's what I've done so far." - Tarsem Singh.

(Soy un narrador que quiere contar una historia visualmente. ¡Oye, si hay algo de diálogo, está bien! Eso es lo que estoy haciendo ahora. No digo que siempre será así, pero eso es lo que he hecho hasta ahora).

Indudablemente el estilo de Tarsem Singh abarca todas las características para ser considerado visionario.

"Visionario? Si hablamos de The Fall, tenemos que hablar de Tarsem. Tarsem es el visionario. Las imágenes que ves en The Fall salieron de la mente del director. Todas" (Watkinson, E.E. 2024).

La página web Little White Lies llama a Tarsem: "El visionario director indio detrás de la película de culto moderna The Fall" (s.f.).

Además otra página, Moviemaker Magazine, refiriéndose a las dos primeras películas del director, escribe: "Ambas fueron obras sólidas que consolidaron la reputación de Singh como un visionario talentoso" (Williams, 2023).

Para completar la respuesta a la pregunta principal de este trabajo, este apartado se centrará en explicar el concepto de visionario en el cine, tomando como base el marco teórico sobre las artes visuales e incluyendo el trabajo de Tarsem dividido en anuncios, videoclips y películas que se han analizado anteriormente.

En el apartado del anuncio, se ha destacado, entre otras características, su originalidad en la coreografía y en el uso de planos detalles. En el videoclip, resalta el uso increíble de la música y de los efectos de sonido, pero también la dirección de arte y el estilo fotográfico pictórico. En sus películas se han citado sobre todo el diseño de producción y de vestuario.

Cada aspecto que Tarsem prioriza frente a otros, es un arte visual o plástica.

Con respecto a esto: Selva (2014), habla del: “arte abstracto cinematográfico resultante de la fusión de todas las artes plásticas” (p.126).

En este caso, procediendo con orden, se va a empezar con la coreografía, elemento típico de las artes escénicas. Como se ha mencionado antes, Ragghianti decía que el cine adopta del teatro la idea de estaticidad, la existencia de un único punto de vista, el concepto de *mise en scène* y la exageración de movimientos solemnes (Costa, 2001).

En el teatro todo tiende a ser exagerado o llevado al extremo. Para comunicar de manera más efectiva la experiencia que están transmitiendo los actores, por un lado elevan el volumen de sus voces y exageran las expresiones faciales (elementos característicos del teatro), mientras que, por otro lado, ejecutan movimientos más solemnes, lentos, enfatizados y coreografiados, o permanecen totalmente inmóviles (elementos típicos del cine visionario). Por una parte Tarsem, usando muchas veces la cámara lenta, adopta esta idea de coreografía dramática con movimientos solemnes, por otra la idea de estaticidad, cuando los personajes no hacen nada y están en la escena solo con sus presencias¹⁵.

Otro aspecto que se ha analizado anteriormente son los planos detalle que se pueden relacionar con la pintura y la fotografía, al querer señalar algo simbólico para la narrativa. La relación con la fotografía reside principalmente en la perspectiva del formato, más que en la iluminación. Esto implica el uso de encuadres que pueden variar desde planos muy lejanos hasta planos muy cercanos, en el caso de Tarsem, frecuentemente contrapicados.

La música y los efectos de sonido por supuesto no se encuentran entre las artes visuales pero más adelante se explicará este aspecto mejor. La dirección de arte, es decir, el cuidado de todos los detalles “físicos” que están en la escena, se relaciona con la pintura o la escultura. En la pintura, todos los objetos, ordenados meticulosamente dentro del marco, adquieren un simbolismo específico a través de sus formas y colores. Tarsem trabaja un plano exactamente como si fuera el lienzo de un cuadro¹⁶.

El diseño de producción está vinculado con otro arte visual: la arquitectura. De hecho se ha visto como Kale (2005) afirmaba que la arquitectura era muy importante sobre todo en el cine mudo porque era la expresión visual más potente que había y contribuía en crear nuevos mundos, además de influenciar la percepción de los espectadores acerca de su propio entorno. La esencia de una escena de Tarsem no está en la historia o en los diálogos, sino sobre todo en el decorado.

¹⁵ Enlace escena de The Fall: <https://www.youtube.com/watch?v=EHfieDi3xwc>

¹⁶ Enlace escena 2 de The Fall: <https://www.youtube.com/watch?v=FQxwCDjGIMg&t=28s>

Lo mismo vale para el diseño de vestuario, que guarda relación obviamente con el arte textil. Calderón (2009) escribe que: “el textil materializa la silueta del personaje cumpliendo una función modeladora en la construcción de ésta”.

Tarsem, junto al diseño de producción, es el aspecto que más prioriza a la hora de crear otro mundo. Gracias al uso que hace de este arte visual sobresalen los colores intensos y vibrantes. Como todos los aspectos antes mencionados, Tarsem lo utiliza para aumentar la experiencia visionaria.

Hablando de los colores, Huxley¹⁷ (2016) afirma:

Los colores puros y brillantes son característicos del Otro Mundo. En consecuencia, las obras de arte que tengan colores muy luminosos son capaces, en circunstancias adecuadas, de transportar la mente del espectador en dirección de sus antípodas.

“Peyotl” o Peyote. Una especie de [cactus](#) endémica de México. Conocido por los efectos de sus alcaloides, entre ellos la mescalina, potente alucinógeno usado en los rituales por los indígenas americanos

Aldous Huxley

“Las puertas de la percepción” - “Cielo e Infierno” (1954) de Huxley

¹⁷ **Aldous Huxley** (1894 - 1963), escritor y filósofo británico, representante del pensamiento moderno, se interesó por el misticismo y la parapsicología. Huxley prueba la mescalina, un potente alucinógeno utilizado por los indios de México, y experimenta un viaje que lo lleva hasta las antípodas de la mente: una experiencia que él define como visionaria, relacionada con los sentidos, en este caso sobre todo la vista.

6.2) Otros directores visionarios

Entre otros directores que utilizan perfectamente las artes visuales para crear mundos totalmente reconocibles se encuentran Fritz Lang, quizás, el primer director en utilizar con conciencia las artes plásticas, adaptando el concepto de pintura al cine. Su obra maestra "Metrópolis"¹⁸ (1927), tiene la técnica del claroscuro típica del expresionismo alemán y un gran trabajo de diseño de producción para impactar a los espectadores.

"Metropolis" (1927) - Fritz Lang

"Metropolis" (1927) - Fritz Lang

¹⁸ Enlace al trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=gdtZv3XRonc>

Con respecto a estas temáticas, el director e inventor español José Val del Omar, con su tríptico: “Aguaespejo Granadino” (1955), “Fuego en Castilla”¹⁹ (1960) y “Acariño Galaico” (1961), resalta el concepto de “visión táctil”, donde, gracias a la estaticidad de las estatuas junto con efectos de luz y los sonidos que acompañan este viaje visual, se sentaron las bases para la experiencia visionaria cinematográfica.

Dos directores surrealistas, que inspiraron las obras de Tarsem son: Sergej Paradžanov, director armeno, y Alejandro Jodorowsky, chileno. Respectivamente, “El Color de la Granada”²⁰ (1969), resalta la cultura del Cáucaso y los encuadres perfectos como cuadros, mientras “La Montaña Sagrada”²¹ (1973) el surrealismo alucinatorio donde el diseño de producción, de vestuario, la dirección artística y la banda sonora contribuyen a la atmósfera grotesca y onírica.

¹⁹ Enlace al cortometraje: https://www.youtube.com/watch?v=FPpxe22_eXU

²⁰ Enlace al trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=RsrUqgnPA3Q>

²¹ Enlace a la escena: <https://www.youtube.com/watch?v=PNkSbv8z2NQ>

SERGEJ PARADŽANOV ALEJANDRO JODOROWSKY

El color de la granada (1969)

La montaña sagrada (1973)

Por supuesto no se puede no mencionar a Stanley Kubrick que es un visionario no porque haya implementado técnicas nuevas, sino porque lo que quería era crear imágenes impactantes e innovadoras (ver apartado 6.3). Su película visionaria, desde este enfoque es "2001: Odisea en el Espacio" (1968).

"2001: Una Odisea del Espacio" (1968) - Stanley Kubrick

"Eyes Wide Shut" (1999), "2001: Una Odisea del Espacio" (1968) - Stanley Kubrick

En esta misma línea, otro visionario es Terry Gilliam que, con su virtuosismo, logra que el espectador se sumerja en otro mundo donde todo, bajo efectos o no de drogas, es alucinación y fantasía. Entre sus obras más reconocidas están: "Brazil" (1985), y "Miedo y Asco en Las Vegas" (1998).

"Las Aventuras del Barón Munchausen" (1988) - Terry Gilliam

"Miedo y Asco en Las Vegas" (1998), "Teorema Zero" (2013), "Las Aventuras del Barón Munchausen" (1988) - Terry Gilliam

Asimismo hay directores visionarios en el cine de animación; es el caso del ya citado Satoshi Kon, un genio con respecto a la creación de imágenes surrealistas e impactantes que aluden al subconsciente. Desde "Perfect Blue" (1997) hasta "Millennium Actress" (2001) o "Paprika"²² (2006) la fusión entre realidad y sueño adquiere una función fática, "poética y visionaria" (Fontana et al. 2021)

"Perfect Blue" (1997) - Satoshi Kon

²² Enlace a la escena: <https://www.youtube.com/watch?v=uXCoXW8lr0k>

"Paprika" (2006) - Satoshi Kon

"Paprika" (2006) - Satoshi Kon

Ridley Scott se puede citar por sus aportaciones al cine posmoderno. "Blade Runner" (1982), quizás sea su película más visionaria. Pero se nota su potencial visual también en proyectos publicitarios como el anuncio titulado "*The Seven Words*"²³ grabado para Hennessy en 2019. Watkinson refiriéndose a Scott y conociendolo, asegura: " A él no le importa nada de tus emociones. A él le interesa satisfacer tus sentidos" (E.E. 2024).

²³ Enlace al anuncio: <https://www.youtube.com/watch?v=Y1ruuTs134k>

"The Seven Words" (2019) de Hennessy

Otros artistas que trabajan intensamente en las artes visuales, especialmente en la escenografía, logrando que ésta se convierta en un personaje más de la historia, son: Tim Burton con "Eduardo Manostijeras" (1990) y "Big Fish" (2003), Guillermo del Toro con "El laberinto del fauno" (2006) y Wes Anderson con "El Grand Hotel Budapest" (2014). Siendo los primeros dos más góticos e inspirados al cine expresionista alemán, y el último más colorido e hipster de alguna manera, se hallan como uno de los más innovadores al día de hoy.

GUILLERMO DEL TORO

TIM BURTON

WES ANDERSON

Siguiendo con este enfoque, destaca además, un director que ha sabido unir contemporaneidad, escultura y estaticidad de los cuerpos, coreografía, colores neón provocantes y banda sonora: el danés Nicolas Winding Refn. Con películas como “Solo Dios Perdona” (2013), “The Neon Demon”²⁴ (2016) y las series “Too Old to Die Young”²⁵ (2019) y la última “Copenhagen Cowboy”²⁶ (2023), se nota una predilección para proporcionar, trabajando precisamente esos aspectos visuales y plásticos, una experiencia visual increíble y reflexiva.

Es conocido por su “*stillness cinema*”, puesto que muchas veces los personajes de sus películas no se mueven, permaneciendo estáticos.

“The Neon Demon” (2016), “Too Old to Die Young” (2019), “Copenhagen Cowboy” (2023)

Se va a citar como el más contemporáneo a Denis Villeneuve que, si es verdad que no todas sus películas tienen connotaciones visionarias, con títulos como “Blade Runner 2049” (2017), “Dune” (2021) y “Dune: Parte Dos”²⁷ (2024), se confirma como uno de los directores “*mainstream*” pero al mismo tiempo más autoriales y originales que la industria del cine haya visto en los últimos 20 años. Su estilo visual se caracteriza por un especial énfasis en los trajes de los personajes, el decorado monumental y grandioso, la música y los efectos de sonido intensos, ilusorios e imaginarios, así como los efectos de luz. Todas estas componentes resaltan por el uso casi extenuante de los planos detalles y de la cámara que se acerca o aleja lentamente para acentuar la imponencia de las figuras, muchas veces grabadas con planos contrapicados.

²⁴ Enlace a la escena: <https://www.youtube.com/watch?v=h3vOpQXU3X8>

²⁵ Enlace a la escena: <https://www.youtube.com/watch?v=-j249LeJ8GY>

²⁶ Enlace al trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ob_afyQgEXQ

²⁷ Enlace a la escena: https://www.youtube.com/watch?v=eAd7E_0yOXE

"Blade Runner 2049" (2017) - Denis Villeneuve

"Dune: Parte 2" (2024) arriba, "Blade Runner 2049" (2017) abajo - Denis Villeneuve

6.3) El concepto de visionario

"El cine tiende a suscitar una visión, en el sentido visionario del término" (Morin, 2001).

La mera combinación de artes visuales no convierte a un director en un visionario. Es crucial distinguir entre el aspecto estético y el aspecto visionario de una obra audiovisual. Todos los buenos directores de cine son estetas que utilizan las artes visuales para crear una narrativa, la cual varía según la historia o el género de la película.

Se pueden mencionar a Quentin Tarantino o Martin Scorsese o a Brian de Palma o a Alfred Hitchcock entre otros genios del cine que tienen un estilo, también estético, muy originales. Para entender este concepto, Huxley (2016) en su libro habla del hecho de que los colores puros y brillantes son una característica "no de la belleza en general, sino sólo de un tipo de belleza, la visionaria".

Así que el cine visionario va más allá, y no tiene que ser estéticamente bonito de ver, ni tiene que ser una obra maestra. Lo que hace el cine visionario es crear un estilo peculiar cuyo objetivo principal es una experiencia inmersiva basada en los sentidos.

El director visionario se centra literalmente en el aspecto audiovisual, es decir, trabaja perfectamente todos los aspectos visuales utilizando las artes plásticas y mezclándolas de forma innovadora y original para impactar al espectador de forma negativa o positiva. Todo esto acompañado de efectos de sonido o música (banda sonora) para aumentar la experiencia visionaria.

Por lo tanto el cine visionario se basa en la estimulación de los sentidos de la vista y oído y en la percepción de estos.

Watkinson (E.E. 2024), refiriéndose a Ridley Scott, habla del hecho de "satisfacer tus sentidos" y afirma que aspectos como el diseño de producción o el diseño de vestuario son muy importantes para crear otro mundo (Watkinson, E.E, 2024).

Entonces puesto que las artes visuales, si trabajadas de una determinada manera, hacen posible que una obra audiovisual sea visionaria, ¿a qué sirven los sonidos y la música que se han mencionado anteriormente?

Los sonidos extradiégéticos ayudarían a entrar en el mundo cinematográfico regalando una experiencia más fuerte. Ustarroz (2015), hablando de esto, hace una consideración muy importante:

El ritmo sonoro, aun no siendo figurativo, nos conmueve, nos importa y tiene un sentido para nosotros. No se puede modificar la distribución temporal de un fragmento de música sin que el oyente mínimamente formado se dé cuenta. Por el contrario, a una sucesión de formas visuales, si no es figurativa, no se le vincula ninguna tonalidad emocional o psicológica particular. Los cuadrados, los triángulos y los círculos que, en esos filmes de «cine puro», supuestamente instauran por su

disposición un ritmo visual, pueden distribuirse en un orden sensiblemente distinto sin que nadie se emocione. (Christian Metz, Volumen II, 2002:35) (Ustarroz, 2015).

Los sonidos, si tienen una relación vinculante con las imágenes, aumentan la experiencia sensorial. Con respecto a esto, Selva (2014), subraya lo que dijo Sedeno Valdellos, es decir, la influencia sobre el videoclip de las películas realizadas por Viking Eggeling, Hans Richter²⁸ o Walter Ruttmann, que sentaron las bases para la creación de un nuevo arte. Estos artistas, incluso José Val del Omar o Oskar Fischinger²⁹, entre otros, utilizaron el medio audiovisual para crear el efecto de la sinestesia y fueron, desde este aspecto, pioneros de un estilo visionario, es decir, centrado en la experiencia sensorial.

Hablando de directores visionarios siempre Ustarroz (2015) asegura:

“Lo que buscan estos directores experimentales es un lirismo visual; es decir la complementariedad que existe entre música e imagen, que impacte, emocione y estimule los estados del ánimo del público mediante la excitación de los sentidos” (Ustarroz, 2015).

Esta es una de las razones por las que el videoclip, entendido como la creación de imágenes en movimiento que acompañan la música, es el formato que ofrece más posibilidades creativas e incluye el concepto de sinestesia (introducción, estribillo, interludio instrumental,

²⁸ Enlace al cortometraje: <https://www.youtube.com/watch?v=hucB6BWSdb8>

²⁹ Enlace al video: <https://www.youtube.com/watch?v=FcHsysPGSt0>

final...)). El formato del videoclip, de hecho, permite experimentar de manera no narrativa, empleando imágenes y efectos para que el espectador experimente la música de una manera más completa.

Ahora mismo la pregunta es, ¿Qué tienen en común los directores mencionados en el apartado anterior? ¿En qué coinciden Nicolas Winding Refn, Tarsem y Satoshi Kon??

Comparten todos el hecho de crear algo que va más allá del mundo real. Algo que nos transporta hacia otro mundo y que recuerda lo que el ser humano tiene en las antípodas de la mente (Huxley, 2015). Según varias teorías que abarcan la parapsicología, determinadas imágenes y mundos visionarios recuerdan a visiones de nuestro subconsciente.

Esta es una de las razones por las que el surrealismo no es imprescindible pero ayuda a crear un mundo visionario que, precisamente por esto, no se puede simplemente reducir al género de fantasía. Además confirma, mirando el caso también de Tarsem, el hecho de que el videoclip, donde la dimensión surrealista y vanguardista juega un papel fundamental, es el formato donde la creatividad visionaria se expresa en toda su libertad.

En defensa de este argumento, hay artistas y críticos que relacionan el concepto de cine visionario con la visión y la percepción visual. En este contexto, se refieren precisamente al cine surrealista, tomando en consideración a autores como Luis Buñuel y su película "Un Perro Andaluz" (*Un Chien Andalou*) de 1929, escrita en colaboración con Salvador Dalí, así como a Man Ray, reconocido artista visual, fotógrafo dadaísta y surrealista, conocido por

obras como "Lágrimas" de 1936, con su película "Emak-Bakia" de 1926. Hablando de ellos, la investigadora Ainamar Clariana afirma:

en el caso surrealista, la asimilación del mundo onírico – ilusorio, inconsciente, alucinatorio, maravilloso, azaroso etc., pero materia prima para la creación – a la visión, permite definir el cosmos visionario en función de lo propuesto por André Breton para el sueño: imagen proveniente del inconsciente del ser humano (de su interioridad) y, por ello, parte de una realidad más completa (Clariana, 2012, p.5).

La autora destaca la importancia del despertar de los sentidos interiores, especialmente la visión, como actitud característica tanto del místico como del artista surrealista (Clariana, 2012).

Además de lo mencionado, Clariana (2012), establece una conexión entre el cine surrealista con las obras y miniaturas de la santa abadesa benedictina Hildegard Von Bingen; donde el poder de la visión es el elemento cohesionador. Ambas expresiones artísticas resaltan, desde la perspectiva de la vista, nuestra imaginación, relacionándola con los sueños.

Otro ejemplo que respalda esta afirmación se encuentra en las declaraciones de Hernandez (1998), que afirma:

"Kubrick es un visionario por su precocidad y capacidad visualizadora". El autor, en su revista, reporta directamente las palabras que el director dejó en su entrevista de septiembre de 1968 con Eric Norden en Playboy, hablando sobre "2001: Una Odisea en el Espacio":

Jamás trate de dar, con esta película, un mensaje traducible en palabras. Traté de crear una experiencia visual que trascendiera las limitaciones del lenguaje y penetrara en el mundo subconsciente con su carga emotiva y filosófica. Para alcanzar el subconsciente de los espectadores es preciso prescindir de las palabras y penetrar en el mundo de los sueños, los símbolos y los mitos. Quise que la película fuera una experiencia intensamente subjetiva que alcanzara al espectador a un nivel interno de conciencia como lo hace la música. (Hernandez, 1998)

El proceso de crear imágenes visionarias podría ser resumido con la siguiente frase:

"Las imágenes provenientes de la interioridad se reconocen por la conjunción de elementos pertenecientes a la cotidianidad cognoscible cuya unión alude a una realidad otra, onírica accesible sólo mediante una elaboración meditativa de las mismas (imágenes) en el espacio de la interioridad" (Clariana, 2012).

En última instancia, el cine visionario requiere su tiempo; a menudo puede parecer lento y poco interesante. Sin embargo, precisamente ahí radica su significado. Cuanto más una imagen está diseñada para despertar un sentido interior, que puede o no estar relacionado con la historia, más la cámara se detendrá, utilizando varias técnicas como la puesta en escena estática o la cámara lenta.

Volviendo a Huxley (2016), se entiende que:

en las antípodas de la mente hay algunos habitantes y seres visionarios que están allí y no fuera. Su ley es no hacer nada. Cuando obligamos a estos seres extraños a desempeñar un papel, falsificamos la verdad visionaria. Esto da crédito a la impresión irresistible, más que simplemente estética, que recibe el espectador al contemplar las grandes obras estáticas del arte religioso. Todas las estatuas religiosas tienen una característica en común: una tranquilidad profunda. Y es precisamente esto lo que les confiere su particular cualidad divina y el poder de transportar fuera del Viejo Mundo de la experiencia cotidiana hacia las antípodas visionarias de la psique humana.

5. DISCUSIÓN

Ainara Clariana

“La representación de la visión en el cine de los surrealistas” (2012)

“La visión despierta los **sentidos interiores**, . Esta expresión artística realzan nuestra imaginación y su conexión con los sueños”.

Aldous Huxley

“Las puertas de la percepción” (1954)

El poder de transportar fuera del Viejo Mundo de la experiencia cotidiana hacia las **antípodas visionarias** de la psique humana.

Stanley Kubrick

“2001: Una Odisea en el Espacio” (1954)

“Traté de crear una **experiencia visual** que trascendiera las limitaciones del lenguaje y penetrara en el mundo **subconsciente**, prescindiendo de las palabras y penetrando en el mundo de los **sueños**, los **símbolos** y los mitos”

6. CONCLUSIÓN

CINE VISIONARIO COMO **ESTILO** \neq **GÉNERO** \rightarrow **TÉCNICA**

7) Conclusiones

En este trabajo se ha podido apreciar como, sobre todo hace un tiempo, los directores de cine eran visionarios porque hacían algo novedoso en el ámbito cinematográfico. Siendo un invento tecnológico es normal que fuera así. Luego los visionarios han sido los que implementaban una técnica novedosa o una estructura de guion que nunca se había visto antes o que, de alguna forma, lograban predecir el futuro. El hecho es que, al día de hoy, ya se ha experimentado y mezclado todo con el lenguaje cinematográfico y el término visionario ha cambiado de significado, adquiriendo uno más contemporáneo. Y esto se nota sobre todo en el marketing. Como se ha destacado en la sección de tráilers, el término visionario ha generado mucha confusión al comenzar a asociarse con películas que ofrecían más desde el punto de vista visual. Principalmente en la última década la frase *"from the visionary director of"* se ha utilizado para caracterizar películas capaces de crear un mundo completamente nuevo, con un claro intento publicitario. Se ha visto cómo entonces esta palabra tiene una connotación creativa y no tiene que ver con el hecho de crear algo nunca visto antes.

Es, de hecho, incorrecto afirmar que un artista visionario sea totalmente original, porque no existe ningún director de cine que tenga esta característica. Un artista de cualquier arte, aunque no sea visual, siempre toma inspiración, ejemplos, técnicas, ideas, conceptos de otros artistas. Lo que hace que sea original, es su manera de amalgamar esos ejemplos de forma novedosa con su visión y características personales.

El ser humano no puede inventar algo que sea totalmente original o diferente de lo que ya ha visto porque sería imposible. Muchas cosas que no hemos visto no podemos ni imaginarlas, porque nuestro cerebro, por mucha creatividad que tenga, elabora imágenes que ya ha captado durante su vida.

"¿Estás de verdad usando tu arte para influenciar el nuevo arte? Estás creando tu visión personal o estás copiando a alguien? Esta es la verdadera pregunta" (Watkinson, E.E, 2024).

Con este trabajo hemos explorado, de manera concisa y aplicando la ya mencionada metodología, lo que hoy es el significado más apropiado a esta palabra. Se ha relacionado con los sentidos del oído y sobre todo de la vista (visión), así como con el concepto de "inmersión sensorial" analizando la importancia que las artes visuales o plásticas tienen en su creación. Se ha tomado como referencia al director visionario Tarsem Singh y sus aportaciones en el mundo audiovisual; tanto en el ámbito publicitario como en el cinematográfico. Todo esto ha sido abordado desde una perspectiva que incluye una

aproximación a la psicología y a la parapsicología siguiendo las contribuciones de Ainamar Clariana y Aldous Huxley.

8) Bibliografía

Real Academia Española (RAE). (2023)

<https://dle.rae.es/visionario>

Campanini, G y Carboni, G. (1911). *Campanini Carboni, Latino Italiano, Italiano Latino, Il dizionario della lingua e della civiltà latina.*

Ustarroz, C. (2015). *VJing & Cine Visionario. La Excitación de los Sentidos.*

Singer, M. (2017, 21 de julio). *Stop Using the Phrase "Visionary Director" in Trailers. 20 Trailers That Prove 'Visionary Director' Is the Most Meaningless Phrase in Movie Advertising.*

ScreenCrush. <https://screencrush.com/>

Huxley, A. (2016). *Le Porte della Percezione. Paradiso e Inferno.* Mondadori.

Costa, A. (2001). *El cine y las artes visuales: introducción a Carlo L. Raghianti.*

<https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/cine-artes-visuales-raghianti-cineclub-mayo-2020.pdf>

Perucca, S. (2008). *Cinema di Musica, Pittura e Scultura.* Bulzoni.

Ravesi, G. (2018). *Lo sguardo di Medusa. Corpi, scultura, fotografia.* 1-5

<https://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/05/Lo-sguardo-di-Medusa.-Corpi-scultura-fotografia.pdf>

Matos, L. (2015). *Artes Visuales.*

https://issuu.com/lilianamatos7/docs/artes_visuales

Kale, G. (2005). *Interacción del cine y la arquitectura: mirando a través de la primera mitad del siglo XX*

https://www.bifurcaciones.cl/bifurcaciones/wp-content/uploads/2005/06/bifurcaciones_003_Kale.pdf

Calderón, M.D.P. (2009). *El Diseño de Vestuario en Cine. Superficie textil y paleta cromática del diseño de vestuario en relación a la fotografía cinematográfica*. (Tesis doctoral,

Universidad de Chile Facultad de Artes, Departamento de Teatro). Repositorio institucional: <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/101481>

Pérez, J.A. (Marzo-Abril 2004). Teatro y cine: un permanente diálogo intermedial. *Arbor*, 176 (700), 573-594. Recuperado de:

<https://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/view/596>

Rabissi, F. (Mayo, 2020). *L'occhio politico e visionario del cinema italiano contemporaneo*.

Mimesis

<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=derrDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=visionario+cine&ots=tGI71SW4SF&sig=zD-S3VMR1x8VjGwTFQajznBvVA#v=onepage&q=visionario%20cine&f=false>

Clariana, A (2012). *La representación de la visión en el cine de los surrealistas*. (Tesis doctoral, Universitat de Pompeu Fabra). Repositorio institucional:

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/20067/melcp_ainamar.pdf?seque

Pita, C. y Martínez, J.C. (2014). Alfred Hitchcock (Inglaterra, 1899-1980). "Algunas películas son rebanadas de vida; las mías son rebanadas de pastel". *Cine Scrupulos*. 2(1), 23-55.

Gottlieb, S. y Martin, D. (2021). *Haunted by Vertigo: Hitchcock's Masterpiece Then and Now*. John Libbey & Co Ltd.

Pavesi, D. (2023). Roy Menarini, Hitchcock: La donna che visse due volte. *Annali Online, Sezione di Lettere*. 1(18), 205-210. <https://doi.org/10.15160/1826-803X/2823>

Solomon et al. (2015). *Orson Welles: Beyond the Cannon and Into the Archive*.

<https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/120268>

Hernández, M.A. (1998). Stanley Kubrick, el cine de un visionario. *Cien años de cine: la fábrica y los sueños*. 239-251.

Dortaleteche, R.J. (2007). Definición y naturaleza del trailer cinematográfico. *Pensar la Publicidad*. 2(1), 99-116.

Hellín, P. y Pérez, M.Á. (2007). El Contexto de Consumo en la Publicidad Audiovisual. *Razón y Palabra*. 1 (56), 3-15. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/1995/199520729006.pdf>

Bermejo, J. B. (2005). La eficacia del relato narrativo audiovisual frente al discurso persuasivo retórico. *Recensio*. X (1), 869-676. Recuperado de <https://www.bocc.ubi.pt/pag/berros-jesus-bermejo-eficacia-del-relato-narrativo-audiovisual-frente-discurso-persuasivo-retorico.pdf>

Sánchez, R. V. (2015). MÚSICA Y PUBLICIDAD. UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA AL ANÁLISIS MÚSICO-AUDIOVISUAL DE ANUNCIOS TELEVISIVOS. *Vivat Academia*, (133), 86-101. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=525752885006>

Brochado, S. y Pereira, H.P. (2017). Cante, dance, compartilhe: a construção do sujeito interativo na publicidade digital. *Intercom*. x(x), 1-14.

Assante, E. (6 de Febrero de 2017). *Mina torna a Sanremo, la sua voce sul palco dell'Ariston*. La Repubblica.

https://www.repubblica.it/speciali/sanremo/edizione2017/2017/02/06/news/mina_torna_a_sanremo_la_sua_voce_sul_palco_dell_ariston-157674276/

TIM. (6 de Febrero de 2017). *Spot Tim - Con Tim è bello avere tutto!* Youtube. [Spot TIM - Con TIM è bello avere tutto! - YouTube](#)

Hennessy. (11 de Febrero de 2019). *Hennessy X.O - Los Siete Mundos - Dirigida por Ridley Scott*. Youtube. [Hennessy X.O - Los Siete Mundos - Dirigida por Ridley Scott - YouTube](#)

Nowness. (10 de Marzo de 2016). *Hennessey X.O from 'Drive' Director Nicolas Refn*. Youtube.
[Hennessey X.O from 'Drive' Director Nicolas Refn - YouTube](#)

IMDb. *Tarsem Singh - Biografía*. <https://www.imdb.com/name/nm0802248/bio/>

Sedeño, V.A.M. (2007). El videoclip como mercanarrativa. *Signa*. 16, (x), 493-504.

Recuperado de:

<http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:signa-2007-16-30870/Documento.pdf>

Rodríguez, L.J. (1 de enero de 2016). Audiovisual y semiótica: el videoclip como texto. *Signa*. 25, 943-958. Recuperado de: [10.5944/signa.vol25.2016.16949](#)

Swart. R. (S.F). My favorite Tarsem Singh Commercials. Aces.

<https://rianswart.co.za/my-favourite-tarsem-singh-commercials/>

Youssoufian, M. (7 de Mayo de 2024). 8 scenografie spettacolari per 8 film da vedere subito. *Cinefacts*.

<https://www.cinefacts.it/cinefacts-top8-295/8-scenografie-spettacolari-per-8-film-da-vedere-subito.html>

S.A. (22 de Septiembre de 2022). "Losing My Religion", el himno al desencanto de R.E.M que llegó a las mil millones de vistas en YouTube. *Tiempo Argentino*.

<https://www.tiempoar.com.ar/espectaculos/losing-my-religion-el-himno-al-desencanto-de-r-e-m-que-llego-a-las-mil-millones-de-vistas-en-youtube/#:~:text=%E2%80%9CLosing%20My%20Religion%C2%BB%20se%20edit%C3%B3,Video%20Music%20Awards%20de%201991.>

S.A. (s.f.). Tarsem Singh. Director Videography. *IMVDb*.

<https://imvdb.com/n/tarsem-singh/videography-by-position/dir>

Herrera, L. (19 de Febrero de 2022). La dirección de arte en el lenguaje cinematográfico

Imago. 3. Recuperado de <https://doi.org/10.56908/imago.n3.284>

Feldberg, I. (11 de Noviembre de 2021). Golden Gods: Tarsem 's Sublime Immortals at 10.

Paste.

<https://www.pastemagazine.com/movies/tarsem/immortals-tarsem-sublime-style#:~:text=Tarsem%20was%20drawn%20to%20the,in%20practice%20than%20in%20theory.>

The Fall (2006) Locations (s.f.). *Lat.Long.*

<https://www.latlong.net/location/the-fall-2006-locations-222>

Fontana et al. (6 de Mayo de 2021). *Satoshi Kon. Il cinema visionario di uno dei più eccentrici protagonisti dell'animazione giapponese.* Mimesis.

Williams. P. (31 de Enero de 2023). Tarsem Singh Sees the Future. *MovieMaker.*

<https://www.moviemaker.com/tarsem-singh-mirror-mirror-julia-roberts/>

Ebert. R. (29 de Mayo de 2008). Finding new images in a world of imagination. *RogerEbert.*

<https://www.rogerebert.com/reviews/the-fall-2008>

S.A (7 de Noviembre 2023). Tarsem Singh: 'I went bankrupt making The Fall, and I'd go bankrupt another ten times to do it'. *LittleWhiteLies.*

<https://lwlies.com/interviews/tarsem-singh/#:~:text=%40christinalefou-,Tarsem%20Singh%3A%20'I%20went%20bankrupt%20making%20The%20Fall%2C%20and.film%20in%20almost%20a%20decade.>

9) Anexos

Entrevista electrónica realizada a Colin Watkinson el 18 de Abril de 2024:

Negrita: investigador

Normal: entrevistado

Lo primero de todo. Usted es reconocido internacionalmente. Entre tus trabajos más reconocidos están “el cuento de la criada”, muy buena, por la que ganaste el premio Emmy a la mejor dirección de fotografía y otro premio de la “American association of cinematographers”. Personalmente te he conocido por la película “The Fall” de Tarsem Singh. Creo que es muy infravalorada y la fotografía muy buena.

Quería preguntar: ¿puedes explicar con tus palabras qué hace un director de fotografía?

Okay... un director de fotografía, es responsable, en mi opinión, de crear la visión de un director. En la película, darle el tono requerido, del principio hasta el final. No es solo una cuestión de escenas individuales, sino de mirar la obra completa. Tienes la responsabilidad de la obra entera, para caracterizar la historia. Todo se trata de contar historias. Los aspectos visuales acompañan a la historia. Si percibes la dirección de fotografía (en una pieza audiovisual) estás cometiendo algún fallo. Las dos cosas tienen que ir juntos.

Si, para que sea natural...

Si

Vale, de hecho te enseñan que el rol del director y del director de fotografía son iguales.

No.. El director es el número uno. Siempre les digo a mis directores que soy como un compañero (de viaje). Les acompaño y estoy a su lado para estar seguro de que el director siempre gane, entiendes? Que el director haga la película que él quiere hacer.

Vale! Así que tu pasión es la fotografía..

No.. En realidad soy un fotógrafo terrible (riendo). El fotógrafo y el director de fotografía son muy diferentes.

Y cuál es la diferencia más grande, en tu opinión?

Sabes, como fotógrafo, estás contando una historia con una sola imagen...

Si, es cierto.

La dirección de fotografía es.. 24 imágenes por segundo. Entonces, cada segundo. Así que es una tarea muy distinta.

Vale. Tengo otra pregunta. ¿Te gusta trabajar como director de cine? En tu página he visto que has rodado algunos anuncios publicitarios.

Si.. He hecho algo. He dirigido algunas cosas. En ese momento, cuando lo hice, estaba cómodo dirigiendo, cuando sabía que el objeto funcionaba bien. Sabes he tenido tres géneros diferentes. "El cuento de la criada"... Hice un cortometraje para Apple. Hace muchos años dirigí también un spot para "Continental". Todas esas veces, antes de que trabajara como director de fotografía, trabajé como con un mismo estilo. Sabía lo que querían y entonces fue fácil para mí ponerme a dirigir. En realidad prefiero que el director sea más listo que yo.. Me gusta que tengan cosas que yo sé que no tengo y que nunca voy a tener. Entonces no elegiría a mi mismo como director... No soy bastante bueno. (riendo).

(Riendo). Vale.. Otra pregunta: Si tuvieras que describir tu estilo como lo harías? Tienes un estilo tuyo o cambias siempre?

Buena pregunta... Lo que preguntas... Buena pregunta... Creo que sí, tengo un estilo. Un estilo que evoluciona. No tengo un estilo que tenía planeado tener. Creo que con todos los proyectos, he encontrado el tipo de dirección fotografía que me gusta, y que funciona. Entonces uso mucho las mismas técnicas porque funcionan para mí. Cuando la gente me pregunta qué quiero, yo le pregunto lo mismo. Cuando estoy creando un mundo imaginario, sé que estoy satisfecho haciendo ese tipo de mundo imaginario. No creo que el estilo sea un género. Creo que el estilo que tengo es lo que a mi me gusta, de ese mundo imaginario y mi narración.

Creo que de alguna manera tienes un estilo visionario.

¿Hablas de todos los trabajos o de The Fall?

De The Fall

Si hablamos de The Fall, tenemos que hablar de Tarsem. Tarsem es el visionario. Las imágenes que ves en The Fall salieron de la mente del director. Todas.

Si, te refieres a lo que ves en cada imagen. Estoy haciendo un tfg para mi universidad sobre el cine visionario. La gente no entendió la película (The Fall) porque a lo mejor están en búsqueda de una historia impactante con personajes que son héroes como en las últimas películas comerciales.

si...

Pero The Fall es diferente. Creo que debería ser más reconocida.

Es exactamente eso, David. He estado trabajando con Tarsem desde 1993. He empezado como asistente. Segundo operador de cámara. Viajamos por todo el mundo. Tuve mucha suerte. En búsqueda de todos estos lugares. Y nos dimos cuenta de que llevábamos 10 años preparándonos para The Fall. Así que, en 2004, cuando él empezó por fin a grabar, empecé a trabajar como director de fotografía. Y, además, me encantaba el estilo de Tarsem, su estilo visionario. Y me gustaba como hombre, es una persona encantadora. Para esa película gastó todo su dinero. Todo. Tenía el dinero para hacerlo. Después la gente no quería comprar la película. Fuimos al festival de cine de Toronto y me acuerdo que muchas personas tochas de grandes productoras querían hablar con él después de la película. Sin embargo, la película no recibió muchas reseñas positivas esa noche.

El crítico número 1 se llamaba Roger Ebert...

Si, lo conozco..

Roger tenía cáncer en ese momento. Estaba mal. Es divertido como estos pequeños momentos lo cambian todo. Luego llegaron personas que querían comprar la película pero querían cambiarla antes de comprarla. Y Tarsem dijo: "He hecho la película que quería hacer". Y yo, y otras personas, le dijimos: "Si te puedes permitir el hecho de no cambiar nada de la película... Esta es tu película. Y no deberías cambiarla".

No cambió su película por nadie.

Esta es una de las razones por las que nunca tuvo una distribución masiva. Las grandes compañías que querían comprar la película, no cambiaron nada. Entonces, tuvo una distribución y estreno muy pequeño.

Se mantuvo fiel a su visión, por completo.

Esto es increíble. Porque la película es una obra maestra....

Si! Lo es! Es una obra maestra. He sido muy afortunado de ser parte de ella. Es una obra maestra, es suya (de Tarsem) y eso me encanta.

Si. Muchas gracias por contarme esto. Porque he buscado por Internet pero nadie habla de estas cosas. Desafortunadamente en taquilla la película fue un fracaso.

La cosa más rara es que no entendieron la historia. La historia va de la narración. Es increíble como las críticas no entendieron eso. Nunca. Y es muy claro... (riendo) Es muy claro de qué va la historia!

Lo es..

Si.. es una historia muy bonita de como nosotros seres humanos nos contabamos historias antes del cine. De cómo tu, mientras te contaba una historia, la veas de manera diferente que otra persona.

Es verdad. Nosotros vemos lo que la niña se imagina, su creatividad, su imaginario.. y es increíble.

Cada uno de nosotros ve las cosas de forma diferente. Es subjetivo.

Quería preguntarte acerca de The Fall... Increíble porque fue grabada en 28 países diferentes por lo que dice Wikipedia.

Si.. Yo personalmente he estado en 17 países diferentes.

Teníamos como un segundo equipo...Un amigo, Rich, con el que estaba hablando antes, grabó las demás.

Yo...No estuve en las pirámides.. No grabé en Roma, la escena del coliseo. No grabé Angkor Wat (Cambodia)...

Hay algunos lugares donde no estuve. Creo que si, cuento 23 o 24... ¡Muchos! Más que la mayoría de películas! (riendo).

Si (riendo), cien por cien.

¿Cuál fue el lugar donde más te gustó grabar?

Siempre digo lo mismo. Namibia. Cuando Alejandro Magno está en el desierto. He estado en muchos lugares del mundo, aun así mi respuesta es la misma.

Es increíble por los colores. La dunas son naranjas y la tierra blanca

Ningún truco. Así es como se ve en la realidad. La introducción de esa escena es una de mis transiciones favoritas de siempre. Empezamos en las ruinas de Roma, nos movemos y acabamos en el desierto.

He notado que muchos planos tienen un punto de vista bajo. Mi opinión es que ese punto de vista hace que los planos se vean como cuadros. Esa es tu visión o la de Traem?

La de Tarsem. Te digo, he trabajado con Tarsem muchos años. Y hemos usado siempre los mismos ángulos. Lo entiendo porque he sido su alumno más de 10 años ya.

Así que entiendes su estilo perfectamente.

Si. Nunca he ido a una escuela de cine. Nunca he estudiado dirección de fotografía. Y siento que trabajar con Tarsem fue mi única universidad.

Vale. ¿Cuál fue la escena de la película más complicada de rodar?

Wow... (riendo). Pues, la escena más difícil para nosotros fue... La de la mezquita. No sé si te acuerdas; la escena donde está la mezquita y las escaleras y el personaje sale diciendo: "pescado! Pescado!"

Si! Claro!

Vale, esta era la mezquita Buland Darwaza, justo fuera de Agra, India. Cerca del Taj Mahal. Una ciudad muy conocida. Cuando nos pusimos allí, aquel día de rodaje, teníamos que grabar con una grúa que se llamaba.. Akela... si, la grúa Akela. Que era una de las más grandes del mundo en aquellos años. No me acuerdo del tamaño pero era grande. Parecía un barco, porque tenía muchos cables.... Grabamos el plano general. Perfecto. y luego nos echaron del lugar. Porque algún soborno no había sido entregado a alguien. Al día siguiente... No. Aún no se podía grabar. Nos echaron otra vez.

Entonces acabamos buscando 5 lugares para grabar las 5 secuencias. Entonces las 5 secuencias que son: desde arriba.. Si miras bien, cada plano es un lugar muy diferente. Estuvimos en 5 lugares diferentes grabando partes de la escena. Luego nos fuimos de India después de dos meses y nos fuimos a Fiji, luego a Bali y luego Tarsem dijo: "volvemos a la mezquita". Volvimos otra vez a la mezquita, pago a mas personas; mas sobornos. Y al final grabamos toda la escena.

Esta fue una de las escenas más difíciles de grabar en términos de valentía por parte del director. En el sentido de no rendirse para poder tener esa escena, porque era buena.

Sabes, otras partes de la película fueron complicadas técnicamente., pero no recuerdo.

Vale. Entiendo que grabar esta película fue una aventura, ¿no? Me refiero a viajar por todo el mundo. Normal que cada escena fuera complicada.

Si, por ejemplo, mi amigo Rich, de la segunda unidad, grabó la escena del elefante nadando. Me hubiera gustado estar allí porque eran las islas Andaman. Es interesante porque cuando los elefantes nadan, cagan mucho (riendo). Entonces alguien tenía que sacar del agua la mierda. Tarsem tuvo que sacar la mierda del elefante así el agua resultaba limpia (riendo). Quizás el diría que esa escena fue la peor! (riendo).

(Riendo) Me estoy imaginando esa escena de verdad con la mierda.. Con la música y todo!

Vale. Como has dicho antes, la mayoría de las escenas fueron grabadas en la naturaleza, con iluminación natural. ¿Has usado iluminación artificial por ejemplo, cuando estabas fuera?

Tenía muchos reflectores. Tenía un trapo llamado Elvis, con cuadrados de oro y de plata. Era muy impactante. Fue un trapo que desde entonces no usé nunca jamás. Pegaba para la película pero ya no lo uso. Porque ese trapo era para The Fall.

Vale. Y tengo una curiosidad personal, porque la historia del elefante me ha gustado mucho. ¿Tienes otra locura o otras historias que contar, experiencias que te impactaron mucho, mientras estabas rodando la película?

Sabes, todo el viaje fue especial para mi. Era un director de fotografía muy joven. Especial para mí fue el hecho que grabamos todas las escenas del hospital en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Era un viejo hospital psiquiátrico. Y por lo menos una parte ...

Funcionaba...

Si, seguía funcionando...

Sabes, me acuerdo que se vinieron mis padres allí. Mi padre ya no está aquí. También mi mujer y mi hijo vinieron a Ciudad del Cabo. Entonces fue un momento especial que guardo en mi corazón.

Y luego... Creo que grabar el (palacio) Umaid Bhawan en la India, sabes ahora vuelvo a verlo y estoy muy contento como quedó la iluminación en el Umaid Bhawan. Sabes, para enseñar la arquitectura entera del edificio, que tiene esa cúpula grande encima y toda esa forma a los lados. La escena es la del cura, la de la boda.

Si... Es increíble.

Si, estoy muy satisfecho con eso y también como quedó el hospital. Porque el hospital... Todo eso es mi iluminación.

Es muy bonito. El color verde. Y.. quiero decir: parece un cuadro. Y también cuando la niña ve la luz entrar por la puerta...

Si, eso era verdad. Ningún efecto visual.

Ningún efecto, no? Increíble. Y incluso cuando abren la puerta y está el sol allí...

No... Eso era un espejo. Un espejo reflejando el sol.

Muy bien. Otro ejemplo increíble de iluminación.

Y en la pared.. Eso era una proyección. Antes grabé el caballo, y luego lo proyectamos en la pared, que es lo que ella ve. Y está basada en la idea que vino junto a Tarsem y en la sala de la editora Toffy. En esa sala había un pequeño agujero donde entraba la luz y creaba el efecto de la cámara oscura.

Fue divertido, ahora lo haría de otra manera pero era joven y probaba y a ver si funcionaba. Era demasiado joven para decir: "esto va a funcionar o no".

Tu lo intentaste y ya

Si, exactamente.

Increíble porque ese efecto quedó muy bien también por cierto. Quería hablar un poco del Cuento de la Criada. Tenía curiosidad acerca de la iluminación porque cada plano parece un cuadro. Quería preguntar qué técnica usaste para crear eso.

Okay... El cuento de la Criada, siendo mucho años más tarde. Tenía las ideas más claras. Yo quería que se parecieran a un cuadro. Quería que se parecieran a Vimeo. Lo que me di cuenta en aquellos años es que los cuadros están hechos por capas. Quería crear capas en la dirección de fotografía. Y esta es la razón por la que el director usaba la palabra: "iluminación volumétrica". Crear una atmósfera y crear la profundidad con la iluminación y más capas. No solamente poner un foco y ya está, sino trabajar cada sustrato. He trabajado bastante tiempo en la iluminación del Cuento de la criada. Estamos satisfechos con eso por cierto. Me han permitido trabajar mucho tiempo, (riendo), que no es muy típico. Sabes que los rodajes para la televisión son muy rápidos.

Si...

He pensado que los planos tenían que durar mas que lo usual... Esa era mi idea. Que fueran lo bastante eficaces como para mirarlos mas tiempo.

Si, lo he notado y me gusta mucho.

Si... Estoy muy feliz.

He buscado en Google también y el plano más conocido es el del cuarto con la ventana y la luz entrando por la ventana. Tienes una sensación rara cuando lo miras. Algo que es surrealista pero al mismo tiempo realista.

Si.. Y no puedo explicarlo.

Está super bien hecho.

¿Prefieres grabar una película o una serie de televisión?

No me importa.

¿Es lo mismo no?

Lo mismo.

Claro. Eres un director de fotografía y entonces eso no cambia tu trabajo.

No. Sabes, hace un par de años trabajé en una película con uno de los actores del cuento de la criada. Cuando grabamos no tenía asistente ni nada. Mi hija era la segunda asistente. Y así es como lo grabamos y como queríamos contar la historia. Entonces no me importa. Todo se basa en contar historias.

Es verdad que cada vez que un proyecto se hace más grande es más difícil tener el control. Más personas, más cosas... Eso no quiere decir que sea mejor.

¿Tienes algún director con el que te gustaría trabajar? ¿Tienes alguno favorito?

En verdad me siento bastante afortunado ya David. Mi agente me estaba preguntando eso... y es muy complicado responder....

Porque has trabajado en muchos proyectos ya y estás satisfecho..

Sabes, te lo digo. Me gustaría trabajar con Denis Villeneuve. Que hizo Dune. Denis tiene a Graig Fraser. Y si no tuviera a Graig, tendría otros compañeros de Graig o alguien que está allí. A pesar de que conozco a Graig y me gusta.. Pero nunca va a pasar que trabaje con Denis Villeneuve. Me siento satisfecho con todo lo que he hecho en estos años.

Sabes, he trabajado con Lars Von Trier. He trabajado con Ridley Scott. He trabajado con Terry Gilliam, Tarsem, Reed Morano.

Si, has trabajado con muchas personas talentosas.

Si. Estoy contento. Sabes, hay muchas personas con talento pero siento como que no quiero trabajar con ellos. Es muy difícil ser un director de fotografía y que te paguen por hacer lo que hacemos. Entonces literalmente, (riendo), sería para torturarme más... Tiene sentido? (Riendo).

Si, (riendo), entiendo perfectamente...

Para ti quien es el mejor director de fotografía? ¿Tienes alguno?

Tengo muchos. Por varias razones. Me encanta Matthew Libatique. Tiene mucha energía en su fotografía y también cuando lo vimos en persona, tiene una energía muy impactante. Roger Deakins es uno de los directores de fotografía mejores del mundo. Cuando quedamos con Roger, no sientes la misma energía, es muy tranquilo y reservado. Graig Fraser es también increíble. Hay muchos... Cada año sale alguien muy bueno, cada año. Y ellos me gustan también.

Vale. Antes has dicho que Tarsem es un visionario.

Exactamente.

En mi tfg tengo que hablar sobre el cine visionario. Me he dado cuenta de que muchos críticos de cine dicen que un director es visionario, que una determinada película es visionaria. Y creo que es una herramienta de marketing.

Si...

Y muchos no son de verdad tan visionarios, ¿sabes?

Quería preguntarte que es para ti el cine visionario, basándote en tu experiencia.

Yo te hago otra pregunta.

¿Estás de verdad usando tu arte para influenciar el nuevo arte? Estás creando tu visión personal o estás copiando a alguien? Esta es la verdadera pregunta.

Es una pregunta difícil. Hemos estudiado que tú, como artista, no puedes crear algo que todavía no has visto. Muchos artistas son...

Influenciados

Si, influenciados por mucho arte diferente. Y el artista puede crear, paso a paso, su visión personal pero con cosas de los demás (que no son tuyas). No sé si me explico...

No No Si. Totalmente. Lo has clavado totalmente.

Por ejemplo, hablemos de Reed Morano, la directora de los primeros 3 capítulos del "Cuento de la Criada". He interpretado su visión y tiene un sentido muy emocional de su trabajo, que la mayoría no tiene. Ella quiere que el resultado sea emocional. Con Tarsem el resultado no es tan emocional. y cuando lo ves te das cuenta. Es una persona maravillosa pero no tiene esa dimensión emocional que otros tienen. Por ejemplo, sé que Martin Scorsese es muy emocional. Lo sé sin ni siquiera verlo. Otro ejemplo es Ridley Scott. A él no le importa nada de tus emociones. A él le interesa satisfacer tus sentidos. Me gusta mucho esto porque sino todas las películas serían iguales.

Claro.

Yo sé que mis hijos (riendo), nunca me permitirían hacer una película de Marvel porque no tienen nada. No son visionarios,

Antes has hablado de los sentidos. Por ejemplo, volviendo a The Fall, crees que aspectos como el diseño de producción o el diseño de vestuario son importantes? Crean como otra dimensión, otro mundo imaginario.

Si, son muy importantes. Nuestra diseñadora de vestuario para The Fall era una persona muy especial, mucho.

Si, sé quien es. Trabajó para la película "Drácula, de Bram Stoker", de Francis Ford Coppola.

Exacto. Me acuerdo que me dijo, hablando en tercera persona, "Es que esta mujer es un genio." Si, y es verdad. Yo nunca lo diría para mí, pero ella se lo podía permitir. Era un genio. Y Tarsem lo sabía, sabía que tenía a alguien especial de verdad.

Ged es un diseñador de producción increíble. Y no es reconocido como debería ser. Jed tiene un cuidado increíble hacia los detalles.

Pero desafortunadamente la industria cinematográfica es muy compleja. Para asegurarte de que vengas pagado tienes que satisfacer un montón de aspectos formales, desde los productores hasta problemas de presupuesto, hasta autores. Tienes que estar pendiente de mucha gente. No es solo creatividad.

Ged ayudó a Tarsem en The Fall, sin embargo en la siguiente película no participó. Yo entiendo la razón por la que yo no participé pero no entiendo la suya. Estaba en Estados Unidos pero...

Bueno, es un trabajo difícil, no hablemos de esto... (riendo).

¿Te gustaría trabajar con Tarsem otra vez?

Trabajé hace un par de años para un anuncio. Hizo, hace poco, una película. Pero no participé. Porque no me ofrecían bastante dinero. Sabes, tengo una familia. Mi hija estudia en la universidad de Nueva York. Entonces tengo que elegir basándome en mi vida y no solo en el arte. Me gustaría mucho... Pero de momento no. Sé que hemos trabajado mucho y bien juntos. Sé que hemos creado imágenes fantásticas juntos. Por ejemplo de la serie "Emerald City". Es muy buena.

Me la voy a ver.

No te esperes demasiado. El sistema televisivo americano la ha destruído. Pero la visión estética es muy buena.

Has hablado de la última película, de Tarsem, ¿cuál era el título?

"Dear Jassie". Se estrenó en Toronto. Es una película india, rodada en Punjab. Todavía no la he visto. No me dejaron ir a verla, (riendo). Estoy todavía en la lista negra. Sabes eso pasa si le dices que no a alguien. Ese es el precio a pagar. Duele...

Ya, son cosas que pasan.

Vale, ya he terminado todas las preguntas. Espero que no te hayas aburrido.

No No, eres bueno. Y espero haber contestado a todas las preguntas David. Como querías.

Si. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias.

Gracias a ti. suerte con tu trabajo. Ha sido una buena conversación

(Quería decir que es muy fácil hablar contigo. Quiero decir, contactarte fue fácil y me encantó. Muchas veces las personas famosas no te contestan... Quiero decir... Tú eres un poco famoso...

No. No lo soy.

Tienes bastante cosas en Internet.

Quizás en mi campo soy más conocido.

Claro. y digo, es la cosa más importante que puedo poner en mi trabajo. Una conversación directa con un profesional del sector que estuvo allí.. sabes, es lo más importante.

Yo creo que es una responsabilidad. Ayudar a jóvenes estudiantes... Es como nuestro deber. Me gusta hacerlo.

Muchas gracias. Suerte son tus próximos trabajos y proyectos.

Te enseñé algo rápido. Porque el paisaje es muy bonito. [Abre la ventana y enfoca los rascacielos de Bangkok].

Wow. Que guapo. Increíble. Aquí tenemos el mar que es super bueno.

A mi me encanta España. Yo estuve un tiempo con Tarsem y me encanta... He estado en todas partes de España[seguimos hablando de cosas personales]).

Fin.